

Licence professionnelle « Protection et mise en valeur du bâti ancien »

Année universitaire 2020 -2021

Projet tuteuré

MAGNY-EN-VEXIN

Hôtel de Saussay dit « Hôtel de Crosne »

Françoise MINET

Maxime COSTON

Maxime LEMONNIER

Sommaire

Remerciements	4
Introduction.....	5
I. Contexte historique et géographique	6
A. Histoire de Magny-en-Vexin.....	6
B. Géographie	10
1. Situation géographique	10
2. Données socio-économiques	11
3. La ville de Magny-en-Vexin : maillage administratif et associatif	12
C. L’Hôtel de Crosne	13
1. Présentation générale	13
2. Histoire d’hôtels	22
3. La protection au titre des Monuments Historiques	22
II. Analyses du bâti.....	24
A. L’Hôtel de Crosne « La grande Maison ».....	24
1. Description générale	24
2. Pathologies et désordres.....	32
3. Préconisations de travaux	48
B. « Les communs »	51
1. Description générale	51
2. Pathologies et désordres.....	52
3. Préconisations et restaurations à envisager	52
C. Parterre, potager, jardin et parc	53
1. Description des éléments	53
2. Pathologies et désordres des éléments bâtis.....	55
III. Prospectives et perspectives	57
A. Perspectives pour le bâti : Hôtel de Crosne et son bâtiment annexe.....	58
1. Cadre réglementaire.....	59
2. Une réorganisation des services dans des espaces normalisés	61
3. Une reconsidération de la police municipale.....	65

B.	Mise en valeur des extérieurs et médiation culturelle	66
1.	Parterre, potager et jardin : des espaces culturels extérieurs permanents.....	66
2.	Le parc de la Mairie : une opportunité urbanistique	70
3.	Considérations réglementaires et économiques	74
C.	L’Hôtel de Crosne dans la mise en valeur du patrimoine de Magny-en-Vexin	75
1.	L’Hôtel de ville, symbole référent de la politique culturelle	75
2.	L’Hôtel de Crosne dans un circuit historique de la ville	76
3.	L’utilisation du patrimoine du 20, rue de Crosne comme écrin culturel et artistique.....	77
	Conclusion	78
	Glossaire	80
	Bibliographie.....	82
	Annexes	83

Remerciements

Nous tenons à remercier chaleureusement M Yann Grillère, adjoint au maire de Magny-en-Vexin, en charge du patrimoine, pour sa disponibilité et sa confiance accordée pour nos travaux au sein de l'hôtel de Ville. Nous remercions également monsieur Gilles Lépine, responsable de la police municipale pour son accueil.

Nous remercions Mmes Menendez, Escher, Godot et Estève Do Carmo pour leurs précieux conseils et encouragements. Nous pensons également à Mme France Poulain, ABF de l'Eure ainsi qu'à Stéphane Moularat, docteur ès biochimie, chargés de cours à l'université, pour leurs précieuses informations.

Pour finir nous adressons nos remerciements au personnel de la médiathèque du patrimoine de Charenton-le-Pont pour ses conseils lors de nos recherches.

Introduction

(Maxime Lemonnier)

La ville de Magny-en-Vexin souhaite devenir éligible au Label Ville& Pays d'Art et Histoire. Pour se faire, de nombreuses restaurations de son riche patrimoine devront permettre l'émergence de projets culturels valorisants pour la ville.

Dans le cadre de la licence professionnelle « Protection et mise en valeur du patrimoine bâti », un partenariat entre la ville de Magny-en-Vexin et CY Paris Université a été mis en place pour accompagner la commune.

La promotion 2020/2021 est chargée de réaliser plusieurs études sur le patrimoine bâti de Magny-en-Vexin. Ces dossiers traitant de l'hôtel de Crosne, l'hôtel de Brière, l'église Notre-Dame-de-la-Nativité ainsi que la fontaine aux blés permettront à la nouvelle municipalité d'établir un état des lieux des bâtiments majeurs de la commune et d'imaginer des perspectives pour ceux-ci.

Le présent dossier traitera de l'Hôtel de Saussay dit l'Hôtel de Crosne.

Cet hôtel particulier, devenu hôtel de ville, est classé monument historique. En cela, ce projet concerne un ensemble qui, par sa fonction et son importance historique, sera restauré. Les ambitions de la ville sur la mise en valeur de son patrimoine imposent que l'hôtel de ville et ses espaces attenants en soient la vitrine. En effet, que ce soit par la réoccupation des espaces intérieurs de l'hôtel particulier ou par la reconsidération des espaces extérieurs, les potentiels sont importants et les projets qui en naîtront pourront être le reflet du patrimoine, de la culture, du lien social et de la cohérence de la politique de la ville.

Dans la première partie nous traiterons d'abord du contexte historique et géographique. Ensuite nous réaliserons une analyse du bâti et aborderons les différentes pathologies et désordres rencontrés et proposerons des solutions de restauration. Enfin nous aborderons les perspectives et prospectives envisageables dans un ensemble patrimonial rénové et accessible.

I. Contexte historique et géographique (Françoise Minet)

A. Histoire de Magny-en-Vexin

Magny-en-Vexin, sur le chemin de Paris à Rouen, est une ville riche et bourgeoise (entourée de murailles et de quatre portes d'accès) qui prospère dès le XVIème Siècle par son emplacement et sa situation, route de la mer et du développement alors conséquent.

L'origine du nom de la ville est par ailleurs toujours mystérieuse et viendrait de Petromantalum ou Petrum-Viaco, là où aboutissent quatre voies gauloises !

Les quatre portes fortifiées s'ouvrent en direction de quatre voies : Paris, Vernon, Rouen et Beauvais.

Magny-en-Vexin se trouve effectivement sur l'ancienne voie romaine, la chaussée Jules César, route royale, impériale, nationale devenue RD14 en 2006 ; la chaussée Jules César est au cœur de l'histoire de Magny-en-Vexin qui va prospérer grâce aux passages des diligences et aux commerces qui se développent. Magny-en-Vexin devient également un grand relais de poste, il faut quatre jours de diligence pour relier Paris à Rouen.

C'est en 1759 que Mr Choiseul, surintendant général des postes, instaure le système des diligences.

Magny-en-Vexin est une étape appréciée des représentants de commerces, les hôtels et aubergistes étant présents en nombre.

Horaires et tarifs de la diligence de Paris à Rouen

The image shows two historical documents related to the Paris to Rouen diligence service. The left document is a general route map and schedule, while the right one is a detailed price list.

Station	Distance (L)	Distance (M)	Distance (P)
A la Chapelle St. Denis	1	1	1
A St. Denis	2	2	2
A Epone	3	3	3
A Sannois	4	4	4
A Francueil	5	5	5
A Cahac de Saint-Leger	6	6	6
A Pontoise	7	7	7
A Dreuze	20	20	20
A la Villeneuve	25	25	25
A Neudent de Vigy	33	33	33

Station	Paris	Rouen
Aux Tournelles ou Boulevard de Ciel	14	3
A Magny-en-Vexin	23	3 1/2
A St. Germain	16	3 1/2
A la Chapelle en Vexin	17	3 1/2
A St. Clair	17	3 1/2
A Andreville	18	3 1/2
A Villiers	19	3 1/2
A Villenoy en Vexin	19	3 1/2
A Moulins de Mauléves	20	3 1/2
A Elicherville	20	3 1/2
A la petite Sausay	21	3 1/2
A la grande Sausay	22	3 1/2
A Sully-sur-Seine	22	3 1/2
A Pontoise	23	3 1/2
A Dreuze	23	3 1/2
A Louche (Seine)	23	3 1/2
A Eperon	24	3 1/2
A Gisors	25	3 1/2
A Evreux	26	3 1/2
A Bourgonville	26	3 1/2
A la Vierge Ponton, auprès de Meud.	27	3 1/2
A Nierville	27	3 1/2
A Francueil	27	3 1/2
A Bont.	28	3 1/2
A Meudon	29	3 1/2
A Rouen	30	3 1/2

Illustration de la diligence

Les premières fouilles à Magny-en-Vexin montrent des traces très anciennes d'habitation, des silex sont retrouvées, des sépultures et une villa gallo-romaine.

Magny-en-Vexin est un site ancien rempli d'histoire qui va subir de nombreux combats et de nombreuses destructions durant les XIème et XIIème Siècles et la guerre de cent ans.

L'église sera incendiée par les anglais en 1436.

En 1498, Pierre Le Gendre, financier de François 1er, achète la Seigneurie de Magny-en-Vexin, la dote de deux foires annuelles et restaure l'église du village. Il est déjà seigneur du Château d'Alincourt.

La famille des Villeroy qui lui succèdent tracent les remparts de Magny-en-Vexin qui étaient percés de quatre portes en direction des quatre directions : Paris, Rouen, Beauvais et Vernon.

Les tombeaux des Villeroy se trouvent toujours dans l'église et montrent l'importance de cette dynastie à Magny-en-Vexin.

Madeleine de l'Aubespine, épouse de Nicolas IV-Villeroy, réunit aussi des poètes et des artistes, comme Ronsard, dans son hôtel particulier de Magny-en-Vexin.

Magny-en-Vexin fait donc partie de la seigneurie des Villeroy depuis le XIVème Siècle jusqu'en 1733 puis de la seigneurie de Catherine de Médicis en 1550 et du duc d'Alençon en 1570.

Jusqu'au XVIème Siècle, Magny-en-Vexin est un gros bourg et François 1er lui concède alors le statut de ville.

Au XVIIème siècle, les tanneries et de multiples métiers du cuir se développent, c'est aussi la période d'implantation de nombreux couvents et l'influence du Clergé s'affirme.

En 1765, le projet de grande route de Paris à Rouen qui provoque de vives protestations puisque le tracé évitait Magny-en-Vexin par le Nord est finalement validé et la grande route royale traverse le bourg.

Le relais de coche est alors fixé à l'auberge du Cygne à Magny-en-Vexin.

Le déclin relatif de Magny-en-Vexin commence avec les derniers Villeroy. En effet, l'activité économique s'essouffle malgré la présence de l'industrie de la chaise qui finit par périlcliter également.

Cependant, l'administration royale se développe avec le bailliage (tribunal de l'époque), ses juges, ses procureurs et ses avocats.

La présence de la route et de la rivière l'Aubette fait de Magny-en-Vexin un haut lieu de passage et de commerce.

De véritables dynasties de boucheries, de corporations d'hôteliers qui détiennent commerces et terres nombreuses, se développent à Magny-en-Vexin ainsi que l'artisanat du cuir, des draps, du métal et de la serrurerie. On y trouve d'ailleurs toujours dans la ville la ruelle de la Ferronnerie.

Les artisans et commerçants s'installent et assurent à Magny-en-Vexin un développement constant jusqu'à l'arrivée du chemin de fer au début du XIXème Siècle, qui en fait oublier la route et ses diligences, Magny-en-Vexin est en déclin.

Illustration couleur des premiers chemins de fer qui concurrencent les diligences

© Musée de la Voiture, Paris
Dessiné par Auguste Delaunay
Peint par Louis Delaunay

LES PREMIERS CHEMINS DE FER

MUSÉE DE LA VOITURE
N°

Reproduit par permission de la Société des Amateurs de l'Automobile
100, rue de Valenciennes, 105
Paris, 11ème arrondissement

Au XIX^{ème} Siècle, Magny-en-Vexin devient un gros centre agricole avec un important marché aux grains. Magny-en-Vexin s'agrandit avec Arthieul, sa commune voisine, dès 1967, alors que Blamécourt a été annexée en 1964.

Riche en Patrimoine, Magny-en-Vexin le prouve avec son centre ancien et ses bâtiments historiques.

Carte postale de 1900-1910 des piliers rue de Paris à Magny-en-Vexin

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

B. Géographie

1. Situation géographique

Magny-en-Vexin est une commune du Val-d'Oise en région Ile- de- France et se trouve au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin.

Située à mi-chemin entre Paris et Rouen, Magny-en-Vexin s'étend sur 14,02 km² et est alimentée en eau par l'Aubette.

Son altitude moyenne est de 80 mètres et ses communes les plus proches sont Saint-Gervais, Charmont, Hodent, Serans et Nucourt.

Sa population était de 5653 habitants en 2017 avec une densité moyenne de 403,2 habitants par kilomètre carré.

Le nombre de logements est de 2648 en 2017 dont 2352 résidences principales, 58 résidences secondaires et logements occasionnels et 238 logements vacants.

Magny-en-Vexin détient par ailleurs un potentiel solaire conséquent. Les potentiels révélés par le cadastre solaire du bâti francilien sont réels à Magny-en-Vexin, Nucourt, Freneuse...

L'énergie solaire en particulier photovoltaïque est à nouveau encouragé sur Magny-en-Vexin.

2. Données socio-économiques

POP T1 - Population en historique depuis 1968

	1968(*)	1975(*)	1982	1990	1999	2007	2012	2017
Population	3 423	4 077	4 558	5 050	5 656	5 508	5 763	5 653
Densité moyenne (hab/km ²)	244,2	290,8	325,1	360,2	403,4	392,9	411,1	403,2

(*) 1967 et 1974 pour les DOM

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2020.

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombremments, RP2007 au RP2017 exploitations principales.

POP T3 - Population par sexe et âge en 2017

	Hommes	%	Femmes	%
Ensemble	2 674	100,0	2 979	100,0
0 à 14 ans	579	21,7	575	19,3
15 à 29 ans	494	18,5	528	17,7
30 à 44 ans	500	18,7	581	19,5
45 à 59 ans	563	21,1	579	19,4
60 à 74 ans	406	15,2	453	15,2
75 à 89 ans	121	4,5	211	7,1
90 ans ou plus	11	0,4	53	1,8
0 à 19 ans	759	28,4	755	25,4
20 à 64 ans	1 536	57,4	1 669	56,0
65 ans ou plus	378	14,2	554	18,6

Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

LOG T1 - Évolution du nombre de logements par catégorie en historique depuis 1968

	1968(*)	1975(*)	1982	1990	1999	2007	2012	2017
Ensemble	1 059	1 396	1 576	1 802	2 153	2 232	2 512	2 648
Résidences principales	913	1 150	1 411	1 689	1 982	2 092	2 283	2 352
Résidences secondaires et logements occasionnels	66	56	64	44	36	23	22	58
Logements vacants	80	190	101	69	135	117	208	238

(*) 1967 et 1974 pour les DOM

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2020.

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombremments, RP2007 au RP2017 exploitations principales.

3. La ville de Magny-en-Vexin : maillage administratif et associatif

Une centaine d'associations constituent le tissu associatif de Magny-en-Vexin dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la culture, de l'économie et du développement local, de l'environnement et du patrimoine, des loisirs, sports, santé et action sociale.

De nouveaux défis sur les thématiques de l'eau, de la biodiversité, de l'évolution des paysages ou de l'antagonisme entre respect de l'architecture traditionnelle et développement des énergies renouvelables attendent les associations.

C. L'Hôtel de Crosne

1. Présentation générale

Louis-Emmanuel Damesme fit construire en 1778 une première maison, située aujourd'hui dans la cour arrière, pour son oncle Nicolas Siméon Dumont, maître hôtelier du Bras d'Or.

Photo du premier bâtiment vue de la cour

Photo du premier bâtiment construit par l'architecte Damesme prise le 29 mars 2021

Photo de l'entrée arrière du premier bâtiment, prise le 29 mars 2021, sur l'ancienne rue de Mantes

Architecte d'une grande famille de maçons à Magny-en-Vexin, Mr Damesme est reconnu pour ses réalisations dans la ville de Magny-en-Vexin ainsi qu'à Paris et Bruxelles.

En 1784, Nicolas Siméon Dumont vend sa maison à Emmanuel Edmond Aimé Saussay qui est apothicaire du Roi à Saint-Domingue et parrain de l'architecte Damesme.

Cette maison de campagne de notable est sans étage et possède trois lucarnes sculptées. Le chemin de Mantes qui donne directement accès à cette maison existe encore.

Mr Dumont obtient une partie de ce chemin qu'il céda pour la construction de la grande route royale.

Aujourd'hui cette maison abrite les services administratifs de la Mairie et fait partie de l'inscription au titre des Monuments Historiques avec le petit parterre, le potager et la grille d'entrée du parc.

En 1786, Mr Damesme fait construire un deuxième bâtiment de style néo-classique, un bel hôtel particulier, le long de la rue de Paris (aujourd'hui rue de Crosne) avec de grands murs en pierres de taille et de nombreuses fenêtres rectangulaires symétriques.

Au rez-de-chaussée de cet hôtel particulier, une entrée s'ouvre sur un grand vestibule orné de colonnes et un escalier monumental tournant. Le premier étage servait de salles de réception, au deuxième étage, on trouvait les appartements privés et au troisième étage, deux chambres et un grenier.

Emmanuel Edmond Aimé Saussay meurt assassiné par les esclaves en révolte à Saint-Domingue et ne verra jamais sa nouvelle propriété.

Aucun des deux premiers propriétaires ne vécut dans la demeure qui change plusieurs fois de main à partir de 1792.

A partir de 1817, la propriété appartient à la famille Feuilloley.

Etienne Germain Feuilloley, avocat et juge de paix, fils de Jean Germain Feuilloley, administrateur dans la Marine, s'installe au 20, rue de Crosne dans la grande maison élevée par l'architecte Damesme.

Son fils Guillaume Feuilloley, président de chambre à la cour d'appel de Paris, procureur de la République, avocat général à la cour de cassation et officier de la légion d'honneur continua à occuper l'hôtel particulier.

En 1949, la propriété est vendue à la commune et devient la mairie de Magny-en-Vexin.

Source : Archives de la Mairie de Magny-en-Vexin.

Description détaillée :

A - Bâtiment sur Rue, construit en pierres de taille, de style Italien. Il est élevé sur caves et comprend au rez-de-chaussée hall d'entrée; à gauche local du concierge composé de loge, salle à manger, cuisine, chambre et cabinet de toilette; à droite salle d'attente, bureau de la Caisse d'Épargne, grande salle servant aux réunions du Conseil Municipal.

Au premier étage, dégagement, salle d'attente du public. À droite cabinet du Maire, W.C. et cabinet de toilette. À gauche, bureau des secrétaires et autre petit bureau. Face au dégagement, petite entrée et trois salons non cloisonnés.

Au deuxième étage, grande salle servant à la Justice de Paix, cinq pièces à usage de bureaux divers, une autre grande salle comportant bibliothèque et musée, toilette.

Grenier sur le tout.

Terrasse au-dessus, couverte en zinc.

Eau et électricité dans l'immeuble.

B - Première cour à laquelle on accède par le hall du premier bâtiment. Elle est entourée de murs. Dans le mur de droite, deux portes, servant autrefois de communication avec la propriété voisine 18, Rue de Crocne, sont condamnées.

C - Bâtiment des communs. Le rez-de-chaussée est divisé en deux parties par un passage couvert. À droite, salle de classe et une autre plus petite servant à l'enseignement ménager. À gauche, deux garages abritant le fourgon à incendie et la benne à ordures ménagères.

Grenier sur le tout dans lequel sont aménagées deux mansardes côté parc.

Couverture en tuiles plates.

Eau et électricité.

D - Deuxième cour derrière ce bâtiment, entourée de murs.

E - Jardin potager à gauche des cours et bâtiments, entre la Rue et le parc, clos de murs et grillage, quelques arbres fruitiers divers. Accès de la première cour par une porte.

F - Parc. Accès de la deuxième cour par une grande grille en fer forgé. Il se compose en partie de pelouses et parterres, le surplus étant boisé. Clos de grillage, et petite partie de murs.

3°/ Que l'immeuble figure sur la matrice cadastrale de Magny-en-Vexin sous les numéros 224-238-239-243 de la section A, au lieu-dit "La Forge de Paris". La superficie cadastrale est de Deux Hectares Quarante Cinq Ares Quatre Vingt Dix Sept Centiares (2ha.45a.97ca.).

Remarque : Cette propriété est occupée par les Services de la Mairie et le parc est à usage de jardin public. La Commune a donc tout intérêt à réaliser cette acquisition. Elle est actuellement louée par bail expirant en 1965, avec clause de révision triennale.

Les deux corps de bâtiments, la première cour, la grille du parc et le potager ont été classés monuments historiques par arrêtés du Ministère de l'Éducation nationale en 1944.

Estimation : En prenant pour base le prix des ventes récentes dans la localité et en tenant compte que la Commune a effectué de gros travaux d'entretien et de réparation depuis son installation, aussi bien dans les bâtiments que dans le parc, nous estimons la propriété à la somme de DIX MILLIONS de francs (10 000 000 F.).

En conséquence, l'Expert soussigné a dressé le présent Procès-Verbal descriptif et estimatif pour servir et valoir ce que de droit.

Clos à Magny-en-Vexin le Onze Juin Mil Neuf Cent Cinquante Sept.

Le Gérant du Cabinet PIERRE,

René PIERRE

Je pour donner accès à la délibération du Conseil Municipal approuvée et lue de ce jour.

Versailles, le 14 FEV 1958

Le Chef de Bureau

[Signature]

Source : Archives de la Mairie de Magny-en-Vexin.

Plan de l'hôtel de Crosne - Source : Archives de la Mairie de Magny-en-Vexin

Photo prise en février 2021 à l'hôtel de Crosne - La salle des mariages.

Photos prises le 29 mars 2021 à l'entrée du parc
et de la propriété de l'hôtel de Crosne à Magny-en-Vexin

2. Histoire d'hôtels

Magny-en-Vexin possède des hôtels particuliers qui sont peu fréquents dans la région et dans le Parc Naturel Régional du Vexin.

Un hôtel particulier est un bâtiment d'habitation luxueux bâti au sein d'une ville et qui est habité par une seule famille et ses domestiques.

C'est une grande maison d'exception témoin d'une longue histoire architecturale.

Une partie de ce patrimoine a été transformé en musées ou en bâtiments administratifs.

Au Moyen-Age, le terme hôtel désignait les résidences des grands seigneurs.

Au XVIIème siècle, les hôtels particuliers évoluent vers des habitations de riches bourgeois et de financiers.

Acquérir un hôtel particulier est un signe de richesse et de prestige pour ses propriétaires.

En général, les hôtels particuliers s'articulent entre « cour et jardin », l'habitation se situe au fond d'une cour qui est elle-même close par un mur et un portail imposant permettant d'être protégé des regards extérieurs. La façade arrière ouvre sur un jardin.

A l'intérieur de l'hôtel particulier se succèdent des pièces de réception, salons de parades et salons de société.

Les hôtels particuliers sont très nombreux en France et notamment à Paris et ses environs.

Reflets de l'économie locale, on dénombre aujourd'hui quatre cents hôtels particuliers sur le territoire français.

3. La protection au titre des Monuments Historiques

Sept sites sont classés Monuments Historiques à Magny-en-Vexin.

L'Hôtel de Crosne a été classé Monument Historique par arrêté du 18 août 1944.

Les éléments protégés sont la maison, le bâtiment des communs, le petit parterre, le potager, la grille d'entrée du Parc.

La protection « Monument Historique » oblige une prise en compte du bâtiment et des éléments dans la définition des plans locaux d'urbanisme (PLU) et offre la possibilité d'avantages fiscaux et d'aides pour les travaux.

L'hôtel de Crosne peut donc bénéficier d'aides pour les travaux de restauration.

Toute rénovation ou restauration de l'hôtel de Crosne doit respecter les réglementations du plan local d'urbanisme et surtout celles de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et des ABF (Architectes des Bâtiments de France).

Le PNR (Parc Naturel Régional) du Vexin est aussi un partenaire principal qui se charge des diagnostics et de la rénovation et réhabilitation du bâti.

Magny-en-Vexin fait partie d'un canton de 26 communes, c'est la communauté de communes et le conseil communautaire qui peuvent aussi agir sur les financements des projets de restauration des monuments inscrits et classés Monuments Historiques.

Magny-en-Vexin offre une richesse historique très importante et le bâti doit s'insérer et répondre à son style, sa période de construction, son auteur principal ou architecte en chef, ses caractéristiques techniques, ses matériaux, son ornementation et son usage.

Plusieurs associations de sauvegarde du Patrimoine aident à trouver les fonds pour la restauration des monuments historiques, des Fondations du Patrimoine qui y voient un intérêt historique vont faire appel à des dons et des lègues grâce aux souscriptions et subventions, des mécènes également peuvent sauver le Patrimoine historique et culturel.

II. Analyses du bâti (Maxime Coston / Maxime Lemonnier)

L'Hôtel de Crosne a, depuis son acquisition par la mairie mais aussi avant, fait l'état de travaux sur son ensemble. Il y a eu ainsi lors de l'arrivée de la municipalité dans les locaux, un aménagement de l'hôtel de Crosne en 1947. S'en suit des travaux concernant la réfection de la toiture ou encore de l'installation du chauffage. C'est en 1984 que l'hôtel de Crosne commence à être délaissé au profit du bâtiment des communes où une partie de la mairie s'installe, les communes ont donc été réaménagés car ils servaient de caserne de pompier et de salle de classe. C'est lors de l'arrivée du maire actuel que le bâtiment fut presque abandonné. En effet, il ne reste que le rez-de-chaussée et la salle des mariages qui est au premier étage qui sont toujours utilisés. Le maire souhaitant se rapprocher de son équipe, il a donc décidé de déménager dans le bâtiment des communes. Le bâtiment étant en partie inoccupé, et lors des différents mandats précédant aucun entretien n'a été réellement fait hormis des travaux de maçonnerie dans les années 90. Cela fait donc trente ans que le bâtiment reste dans son jus, cela justifie donc qu'une partie du bâtiment présente de grosse pathologies et désordres. Nous allons donc commencer par l'hôtel de Crosne qui est le plus touché, ensuite le bâtiment des communes dont les désordres sont à l'extérieur, et enfin sur le parc, jardin et parterre. Nous procéderons par une description du bâti qui sera suivi par le relevé pathologique, pour que nous puissions donner à la fin les préconisations et les travaux à réalisés en urgences concernant les pathologies et désordres remarqués.

A. L'Hôtel de Crosne « La grande Maison »

1. Description générale

Le bâtiment est un rectangle de 28 mètres de longueur et 8.55 m de largeur. Il est composé de quatre étages et d'une cave qui est sur le côté gauche. Le rez-de-chaussée est croisé en son centre par un passage central qui est l'entrée du bâtiment et permet le passage jusqu'à l'autre bâtiment. Les ouvertures sont symétriques et ont les mêmes espacements ; ce schéma se répète du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage. Les pierres utilisées pour la construction sont du calcaire lutétien de Genainville, on la retrouve donc en gros appareillage pour les murs de façade et les murs porteurs et est aussi présent dans la cave en moellon. Les cloisons sont faites en briques de terre cuite et les sols sont en carrelage, tomette et parquet. La toiture est une toiture en zinc avec une charpente en bois qui a été renforcée par des renforts métalliques.

a. Description architecturale

L'Hôtel de Crosne est tout d'abord un hôtel particulier. En effet, nous retrouvons bien le bâtiment des communs qui donne sur un parterre qui, à son tour, donne sur le corps des logis donc l'Hôtel de Crosne.

L'architecture de l'Hôtel de Crosne est de style néo-classique. En effet, le bâtiment étant construit à la fin du 18ème siècle le bâtiment ne peut être de style classique. Les éléments architecturaux qui permettent de le montrer sont en premier lieu la géométrie du bâtiment, la simplicité des volumes et

aussi l'effet de deux pavillons sur chaque côté. L'harmonie des proportions est aussi à noter avec tout d'abord la symétrie des pavillons mais surtout celle des ouvertures ainsi que des balustrades.

Il est aisé d'y voir des références à l'antique avec les frontons triangulaires sur les fenêtres du premier étage et enfin les colonnes d'ordonnance dorique.

Les moulures ainsi que les boiseries sont présentes dans le bâtiment mais sont très peu chargées.

Le gros appareillage des murs est visible. La toiture est rendue invisible grâce à la corniche à grand entablement qui est ornementée avec des modillons. La frise quant à elle est ornée de triglyphes à gouttes d'eau sous chaque modillon de la corniche et entre chaque triglyphe nous avons une fenêtre dans le métope. Nous trouvons aussi des modillons sous la balustrade des entrées et au plafond du passage central.

Une sublime chambre à alcôve en rotonde est présente au premier étage.

Certains décors ont disparu à cause des différents aménagements du bâtiment qui ont entraîné leurs destructions principalement au second étage ainsi qu'au rez-de-chaussée.

b. Description intérieure et distribution

La distribution des pièces du bâtiment a évolué avec les différentes occupations et travaux tout au long de son histoire. Ainsi certaines caractéristiques du bâtiment ont disparu ou sont cachés, voici donc la distribution actuelle du bâtiment. La cave comprend trois pièces, nous y trouvons aussi des ouvertures sur l'extérieur au niveau de la rue. La cave est voûtée avec des moëllons ainsi que les murs; quant au sol, il est en terre avec du gravier au-dessus.

Le rez-de-chaussée lui est traversé au milieu par le passage central, nous avons donc à droite trois pièces dont deux qui servent de salle de réunion et la dernière sert de passage. Ces pièces font toutes la même hauteur sous plafond et nous pouvons apercevoir des moulures au plafond mais aussi sur les murs. Les sols sont en moquette et carrelage. A gauche, nous trouvons les locaux de la police municipale ainsi que des WC et l'escalier qui dessert le premier et deuxième étage. Cette partie est surélevée par rapport au passage central, nous y trouvons aussi un escalier qui donne accès à la cave. Les bureaux de la police municipale ainsi que les WC ont été rénovés, c'est pour cela que nous n'avons pas de moulure mais les fenêtres elles n'ont pas été changées.

Le premier étage a deux salles qui servent d'antichambre pour la salle des mariages. Puis accolée à cette salle nous avons une salle de réunion qui elle est accolée à l'ancien bureau du premier adjoint au maire. En suivant, il y a une pièce intermédiaire qui donne accès à l'ancien bureau du maire ; ce dernier permet d'entrer dans une salle d'eau et une autre salle. La hauteur sous plafond étant importante, ces deux salles ont été coupées en hauteur pour en faire une autre pièce à laquelle on accède par une échelle. Nous y retrouvons des moulures ainsi qu'un parquet dans les salles servant pour les mariages et le bureau du maire ; le reste est de la moquette posée sur du parquet mais nous avons des tomettes sur le cellier et dans les petites salles autour de l'ancien bureau du maire et enfin la salle entre ce bureau et celui du premier adjoint.

Pour le deuxième étage, nous avons le cellier toujours en matériau tomette, il donne sur une longue pièce avec un lambris au plafond et une moquette au sol. Cette dernière donne sur trois pièces qui elles ont des moulures au plafond ; en revanche le sol est toujours en moquette. Nous avons trois pièces qui se suivent avec moulure au plafond et le sol est en tomette sur tout le reste de l'étage. A partir de la pièce où l'on peut y accéder par le cellier nous avons une petite pièce à gauche, à droite, nous avons l'escalier qui monte jusqu'au troisième étage dont les combles. Derrière l'escalier se trouve un WC, et devant nous avons une grande pièce qui fait toute la largeur du bâtiment avec des moulures au plafond.

	Magny en Vexin - Hotel de Crosne	
	Plan du R+2	
	Fait le 16/05/2021	MC

Les combles sont agencées par une petite pièce à côté de l'escalier puis deux petite pièces au fond à gauche de l'escalier, le reste étant une grande pièce. On retrouve deux souches de cheminées au milieu et entre ces deux souches une échelle qui permet de monter sur le toit. La tomette recouvre tout l'étage, la charpente fait office de plafond dans la grande pièce et dans les trois autres pièces nous avons un plafond en plâtre.

	Magny en Vexin - Hotel de Crosne	
	Plan du R+3	
	Fait le 16/05/2021	MC

2. Pathologies et désordres

Le bâtiment aujourd'hui annexe a été construit en 1778 et l'hôtel de Crosne à partir de 1786. Ils ont donc un peu plus de deux siècles d'existence. Il est donc assez logique d'observer quelques pathologies et désordres sur l'extérieur du bâti. Nous constatons également des pathologies liées aux restaurations précédentes.

Pour les pathologies intérieures, il faut aussi prendre en compte les différents usages du lieu à travers le temps. Initialement hôtel particulier puis hôtel de ville à partir 1949, des aménagements ont été réalisés pour s'adapter aux nouvelles fonctions des lieux et il est évident que certains de ces aménagements posent aujourd'hui problèmes.

En 1984, le bâtiment annexe a été restauré pour accueillir les services administratifs municipaux.

Si le bâtiment principal a accueilli associations, bibliothèque, musée, etc., il a progressivement perdu ses fonctions. En 2020, le nouveau maire a choisi de s'installer dans le bâtiment annexe donc aujourd'hui, dans l'hôtel de Crosne, seuls sont utilisés la salle de cérémonie du premier étage et les locaux du rez-de-chaussée. L'hôtel de Crosne possédant environ 670m² de surface de planchers, il n'est utilisé qu'à hauteur de 27%.

Nous constatons aujourd'hui des pathologies à tous les niveaux du bâtiment. Leur niveau de gravité est essentiellement lié au temps d'inoccupation des lieux. En effet, l'inoccupation entraîne une rupture de la vigilance et de l'entretien qui ont pour conséquence un accroissement exponentiel des désordres.

A ce propos, les derniers grands travaux de restauration (réfection de la toiture, restauration des corniches, ravalement) remontent à 1996.

L'ensemble de ces facteurs engendre logiquement une liste de pathologies et désordres conséquente.

Nous mettrons en évidence les pathologies nécessitant une intervention urgente pour la sécurité du bâtiment et des usagers.

Nous avons choisi de traiter en premier lieu les pathologies extérieures et ensuite celles de l'intérieur du bâtiment.

a. Pathologies extérieures

L'Hôtel de Crosne est un bâtiment construit en calcaire du lutécien, qui provient des carrières de Genainville.

Les pathologies et désordres principaux sont liés à l'âge de la construction et à ses conséquences sur la pierre, à l'utilisation du fer dans la construction et aux techniques de restaurations passées.

On retrouve donc les pathologies classiques comme des desquamations, des croûtes d'encrassement, des zones pulvérulentes, etc. D'autres désordres liés à la mise en œuvre et aux anciennes restaurations provoquent des fissurations, pertes de matière et même des descellement.

Voici les pathologies que l'on retrouve sur le bâtiment principal.

- **Les altérations de la pierre liées au temps qui passe**

- Desquamations : la pierre se désagrège en plaque, la couche inférieure devient sableuse. Quand la plaque se détache, elle laisse place à une pulvérulence avancée.
- Pulvérulence : la pierre se désagrège en poudre. Les pertes de matière peuvent devenir une menace pour la structure.
- Pertes de matière : dégradation des joints, dégradation des zones exposées à la pluie

Ces altérations sont principalement à l'action de l'eau sur le matériau. Souvent ces perturbations sont accentuées par l'utilisation de produits imperméabilisants qui bloque l'eau à l'intérieur des pierres, ce qui provoque leur pourrissement. Ces phénomènes sont souvent liés à la présence de ciment

dans les joints ou les enduits. De nombreux produits utilisés sur la pierre ont entraîné de nombreuses perturbations car ils ont provoqué une rupture d'équilibre dans le comportement naturel du matériau.

- **Les colonisations biologiques**

- Mousses et lichens : ils se développent en se fixant aux pores de la pierre et fragilisent son épiderme.

Ce phénomène est accentué si l'épiderme permet une facilité d'accroche. L'exposition joue un rôle important (les faces Nord sont souvent plus marquées par les colonisations biologiques). Les spores se déplaçant par les airs et par l'eau, une présence massive de mousses et lichens peut indiquer un problème lié à l'eau.

- **Les effets de la pollution**

- Encroutements : La réaction entre le calcaire et un environnement pollué (air, pluies) crée des concrétions gypseuses qui forment des petites plaquettes noires qui forment souvent des boursofflures sur les zones sensibles comme les décors sculptés.
- Réactions salines : L'eau chargée en éléments chimiques crée des croûtes salines sur la pierre.

Ces désordres se combinent avec les perturbations liées à l'utilisation de produits hydrofuges.

- **Les désordres liés au fer dans la construction**

- Eclatements, fissurations :

Le métal utilisé pour la construction (Tirants, goujons, agrafes, poutrelles métalliques, gonds, ...) se corrode en présence de l'eau qui circule dans la pierre. La réaction chimique de corrosion du fer entraîne la production de croutes de rouille qui génère une très forte pression sur le matériau. Les variations de températures entraînent également un changement de densité de l'acier qui peut entraîner l'éclatement des pierres et à minima des fissures.

- **Les désordres dus au réseau d'eaux pluviales**

- Apports d'eau, saturation du support
- Terrain favorable pour les colonisations biologiques et perturbations pétrochimiques

Les descentes d'eaux pluviales sont souvent un facteur d'infiltrations d'eau. Dans le cas de l'Hôtel de Crosne, cette descente génère des désordres du toit au sol.

- **Les désordres liés aux restaurations passées**

- Altération des mortiers de réparation
- Pathologies de la pierre peut-être liées à l'utilisation d'hydrofuge

Ces altérations sont normales même si elles impliquent beaucoup de travaux de restauration. Le bâtiment n'a pas été restauré depuis les années 90.

- **Altération de la balustrade côté jardin**

- Descellements de joints par lessivage
- Fracturation des balustres
- Corrosions des agrafes

Il est bon de régulièrement vérifier l'ensemble des balustrades, d'autant plus si elles servent de garde-corps. La balustrade de la dernière fenêtre côté jardin/parking est dans un état préoccupant et nécessite une intervention urgente de mise en sécurité. En effet, des balustres sont descellés et certains menacent de tomber. De plus, la main-courante de la balustrade est dégradée et les agrafes qui la lient au bâtiment sont fortement corrodées.

L'état général des maçonneries de l'Hôtel de Crosne est peu préoccupant. En dehors de la balustrade et du remplacement de pierres éclatées par des fers, l'essentiel du chantier consistera en des travaux de ravalement de façade.

Le rez-de-chaussée présente un nombre conséquents de pathologies liées aux anciennes restaurations. Pour le premier niveau, seuls les frontons présentent des altérations dues à la pluie.

Sur l'ensemble, quelques joints semblent lessivés par endroits. Une reconstitution rapide évitera des mouvements de pierres pouvant entraîner des fissurations.

Les corniches semblent en bon état.

Sur le côté jardin de l'Hôtel de Crosne, l'état de la façade, même si il n'est pas préoccupant, montre beaucoup plus de désordres et de pathologies. Le bandeau du premier niveau est fortement colonisé. L'absence d'entretien entraîne une altération de la pierre et une fragilisation de celle-ci.

Comme pour le côté rue, de nombreuses anciennes réparations sont à retirer et à reprendre. La restauration de la platebande du porche serait à harmoniser.

La face donnant sur le parterre étant exposée ouest, elle est plus sujette à la pluie et au ruissellement de l'eau sur l'élévation. Il en résulte une colonisation biologique importante, accentuée à proximité du cèdre. Sur l'ensemble du 1er et 2ème niveau, de nombreux joints ont été lessivés. Des débuts de désordres apparaissent au niveau des claveaux des platebandes des baies.

Les rampants des frontons sont particulièrement érodés par la pluie.

b. Pathologie par étage

Chaque étage est étudié, puis des illustrations des propos seront présentées.

Rez-de-chaussée / présentation des pathologies

- Il y a des problèmes d'humidité dans les locaux de la police municipale. La cause est qu'il y a des infiltrations d'eau dans la cave et qu'elle communique avec les locaux de la police entraînant des zones de moisissures et points de rouilles sur les murs. La cave a du salpêtre et des sels sur les murs.
- L'accessibilité du bâtiment est problématique pour les personnes à mobilité réduite. Ces personnes n'ont l'accès qu'à la partie salle de réunion, le reste du bâtiment ne leur est pas accessible.

R+1/ présentation des pathologies

- Sur les moulures nous pouvons apercevoir des moisissures. Elles sont dû à une mauvaise aération ainsi qu'à la difficulté d'entretenir ces zones en hauteur.
- La moquette est assez vieille, elle est donc tachée et abimée à certains endroits comme le parquet. De plus, elle gêne l'ouverture des fenêtres des pièces.
- Le réseau électrique ainsi que les canalisations sont assez vieux et donc plus aux normes actuelles.

R+2 / présentation des pathologies

- Nous avons au R+2 de la peinture qui se fissure ainsi que des craquellements. Il y a aussi de la peinture qui se craquelle dans les combles. Elles sont dû a un mauvais entretien mais surtout sur certaines parties est le fait qu'elles sont anciennes.
- Les menuiseries sont très anciennes. Elles ne sont donc pas aux normes actuelles cela provoque des problèmes acoustiques et thermiques.
- Le bâtiment est recouvert en partie de tomette. Par conséquent, nous en trouvons qui sont soit fracturé, abimé ou manquante.
- On remarque plus particulièrement au deuxième étage que les menuiseries sont recouvertes de moisissures et de champignons, elles sont présentes dans presque toutes les ouvertures de fenêtre. Les causes sont une mauvaise aération et une infiltration d'eau.
- Au deuxième étage nous trouvons trois zones où le plâtre du plafond s'est écroulé, cela peut être dû à l'humidité, aux différences de température et aux contraintes qui lui ont été appliqué.
- Dans une zone où le plâtre est tombé, nous pouvons constater qu'il y a des vrillettes et que la poutre est sérieusement endommagée. Il se peut que d'autres poutres soient affectées.

- Le plancher, quant à lui, s'affaisse, nous n'en connaissons pas la cause
- Des étais ont été mis en place pour soutenir le plafond, cela révèle un problème de structure assez conséquent, d'autres étais ont été placés dans une autre salle pour éviter que le plâtre continue de tomber.
- On peut apercevoir dans cette zone où le plâtre est tombé des basidiomycètes sur les poutres. La cause de leur apparition peut être une infiltration d'eau. D'après M. Moularat, chargé de mission patrimoine culturel au CSTB, la présence de ce champignon pourrait être accompagnée de la mэрule. Il y a aussi un trou dans le plancher.
- Le plâtre se fissure dans cette zone et est prêt à tomber. Les trois autres zones où le plâtre est tombé doit venir aussi d'une fissuration qui s'est accentuée jusqu'à s'écrouler. Nous avons pu constater de son évolution très rapide entre notre première visite et notre dernière.

R+3/ présentation des pathologies

- Nous avons la présence sur les murs de moisissures qui sont toujours liées à l'humidité et à l'aération.
- Lors de notre première visite, les fenêtres étaient soit absentes ou des carreaux cassés du troisième et deuxième étage, cela est la cause de la venue des pigeons à l'intérieur. La fiente étant très acide, elle a donc abimé la charpente et le mobilier de ces étages ainsi que les corniches.
- Toute la charpente est renforcée par des renforts métalliques insérés dans la maçonnerie. De plus, des étais sont présents pour supporter une panne sablière.
- Sur la charpente nous pouvons constater la présence de la mэрule qui nous a été confirmée par Mme Poulain Architecte des Bâtiments de France de l'Eure au vu de nos photos. La cause serait aussi une infiltration d'eau, l'hypothèse la plus probable est qu'elle aurait lieu au niveau de la goulotte de descente d'eau pluviale.

Problème d'accessibilité

Désordres liés à l'humidité

R+1/ illustrations des pathologies

Parquet abimée

Moississures

Moquette abimée

Réseau électrique

Tomette cassée

Présence de basidiomycète

Fissuration du plâtre

3. Préconisations de travaux

Nous avons relevé les pathologies du bâtiment mais certaines d'entre elles comme la présence de vrillette et probablement de mэрule demandent des diagnostics professionnels réalisés par des organismes habilités à opérer sur les monuments historiques.

Pour ce faire, la première chose à faire est de contacter l'UDAP95 ainsi que le CRMH de la DRAC d'Ile de France pour signaler le risque de présence de mэрule. Il conviendra d'établir avec eux les protocoles à mettre en place pour retarder toute évolution dramatique des pathologies et organiser les diagnostics.

L'état alarmant du plancher du 3ème étage et de certaines parties de la charpente constitue un péril imminent pour le bâtiment. Certains travaux seraient à réaliser urgemment afin que la situation n'empire pas et ne menace plus sérieusement la structure du bâtiment.

a. Travaux urgents (dernier étage, charpente, mises aux normes)

Les travaux les plus importants à réaliser seraient les opérations d'élimination de la mэрule.

Voici un mode opératoire mis à disposition par l'ABF de l'Eure, Il faut donc trouver la source d'humidité et y remédier, Mme Poulain nous a suggéré que la source d'humidité proviendrait de l'évacuation d'eau de pluie. Nous avons repéré la mэрule sur des éléments de charpente mais il se pourrait qu'elle ai atteint le plancher, il faudra donc procéder à un déshabillage du plâtre et du lambris se trouvant sur le plafond du deuxième étage pour savoir dans quelle zone la mэрule s'est propagée. Ensuite il faut faire venir un menuisier pour qu'il répertorie toutes les pièces en bois contaminé, pour pouvoir en faire des copies. L'étape suivante consiste à assécher pour ralentir le développement des spores et de l'aspirée pour les éliminer. Il faut ensuite faire le traitement curatif, cela peut consister à déposer tous les éléments contaminés pour les brûler, prévenir l'UDAP avant de brûler les éléments. Il faut par la suite enlever tous ce qui était en contact avec les pierres des murs puis brosser les murs. Après cela, on passe le chalumeau sur les murs et enfin on injecte un produit fongicide dans le bois tous les 25 à 50 centimètres. Il est possible d'appliquer de la chaux vive éteinte sur les parties peu touchées.

La deuxième partie des travaux urgents concerne la présence de vrillette. Dans un premier temps, nous devons procéder aux repérages des poutres, plancher, du plafond du deuxième étage et sur la charpente infectées par les vrillettes. Le repérage pourra être effectué en même temps que celui de la mэрule car dans les deux cas il faudra enlever et casser les plafonds. Nous pensons qu'il s'agit de l'espèce des grosses vrillettes, en effet, cette espèce prolifère sur le bois de construction humide et sur des zones déjà attaquées par des champignons lignivores (de la même famille que la mэрule). Les parties étant trop atteintes seront enlevées pour être remplacées ; les autres parties recevront un traitement curatif. La charpente, elle fera l'objet d'un diagnostic plus approfondi pour savoir quels types de traitements seraient les plus appropriés.

Des travaux de moindre importance mais qui sont quand même d'ordre structurel sont la zone où il y a des étais sur le plafond du deuxième étage. Nous ne connaissons ni la raison ni la cause exacte mais nous supposons qu'il s'agirait d'un affaissement dû à la mûre ou aux vrillettes. L'autre affaissement se situe sur le plancher du deuxième étage ; nous pensons qu'il est peu probable qu'il y est un lien avec la mûre ou les vrillettes. Il s'agirait d'une possible chape en béton ; si cette chape est posée sur l'ancien plancher, cela expliquerait l'affaissement car le plancher n'était pas prévu pour porter une chape en béton ainsi que les archives communales.

b. Restauration intérieure (travaux, mise aux normes accessibilité) (textes normatifs)

Un nettoyage serait à prévoir pour éliminer les fientes de pigeon sur le sol, les murs et la charpente ainsi cela éviterait que cela s'abîme davantage. Les différents endroits où nous pouvons retrouver de la moisissure seront juste à nettoyer tout simplement. Pour éviter qu'elle réapparaisse, il serait judicieux d'aérer régulièrement le bâtiment et chauffer toutes les pièces, mais surtout trouver s'il y a une source d'humidité. Les chutes de plâtre peuvent être liées à plusieurs facteurs comme l'humidité et les mouvements du bâtiment ayant affaibli le plâtre qui s'est fissuré pour tomber par la suite. Si le plafond est déshabillé pour les travaux urgents, il faudra juste refaire les moulures et supprimer les sources d'humidité ; la même chose serait à faire sur les fissures des murs. Concernant les sols, il faudrait changer les carrelages cassés ou fissurés, il y a un dépôt lapidaire de carrelages dans le cellier du troisième étage. Pour les moquettes, il faudrait les enlever car elles sont vieilles, abîmées et tachées. Au premier étage, la moquette est sur du parquet alors nous préconisons de favoriser le sol initial donc ici le parquet. Les décors sont en partie abîmés, on peut voir des fissures sur les moulures mais aussi l'écaillage de la peinture des boiseries. Il faut donc repeindre les boiseries et combler les fissures avec du plâtre ou des enduits de rebouchage. Dans la cave nous avons le salpêtre qui doit être traité mais avant cela nous devons traiter les causes de l'apparition du salpêtre qui sont les remontées capillaires. Il faudra passer un traitement anti-salpêtre adapté sur les murs. Les travaux de mise aux normes sont assez conséquents, elles comprennent l'installation électrique, la plomberie, les menuiseries, l'isolation et enfin l'accessibilité du bâtiment. La mise aux normes de l'installation électrique consiste à une mise en sécurité, elle permet de protéger les installations des risques d'incendie et d'électrisation. Elles se composent autour de certaines exigences comme l'absence de matériel ou de composant vétuste ou encore de dispositif de coupure générale d'urgence facile d'accès. Cela peut correspondre à une mise à jour des installations. Mais lors de la restauration ou réhabilitation il faudra faire une mise en conformité, elle équivaut à mettre à niveau l'installation électrique aux normes actuelles qui est la NF C 15-100. Ces deux opérations ne nécessitent pas de gros travaux, mais juste de remplacer les éléments obsolètes ; il est aussi conseillé de faire contrôler l'installation tous les 10 ans car les normes évoluent régulièrement. Elle devra aussi respecter les normes électriques d'un erp de cinquième catégorie et une vérification serait à faire sur le paratonnerre

pour savoir s' il est radioactif afin de le changé ainsi que de savoir s' il est toujours relié à la terre. Pour que le bâtiment soit accessible aux personnes à mobilité réduite, nous n'avons pas le choix que d'implanter un ascenseur. Plusieurs endroits sont possibles pour l'ascenseur, le premier est à l'extérieur sur le pignon sud, il faudra donc créer des ouvertures sur chaque étage comprenant les fondations et ossatures. La seconde est à l'intérieur, il faudra aussi créer des fondations, une cage et faire des trémies sur chaque plancher des étages desservi. Le bâtiment est un Établissements Recevant du Public de cinquième catégorie, il doit donc respecter les normes incombant à ce type d'établissement*. Toutefois des dérogations peuvent être émises sur certains points comme les normes incendies ou encore à l'accessibilité PMR. Ces dérogations font suite à une procédure et sont délivrées par un représentant de l'Etat dans le département avec l'avis de l' ABF. Les normes thermiques et acoustiques ne sont pas obligatoires, néanmoins cela pourrait apporter un certain confort comme le changement des menuiseries extérieures. Nous pouvons aussi profiter de la dépose du plancher du troisième étage pour l'isoler.

c. Restauration extérieure

Les travaux de restauration extérieure seront surtout des travaux de ravalement et hormis les balustrades, seules quelques pierres fracturées seront à changer. Voici une liste des opérations nécessaires pour mener à bien un tel chantier :

- Mise en place d'un échafaudage : élément couteux dans le budget du chantier, il permet l'accès intégral aux façades.
- Déjointoiement des façades : L'ouverture des joints pouvant révéler des fragilités sur les arrêtes, c'est toujours l'une des premières taches.
- Purge des éléments altérés : élimination des anciennes restaurations au mortier de ragréage, purge des éléments de pierre altérés.
- Démontage de la balustrade : La main courante est à remplacer. Certains balustres sont cassés et devront être à remplacer. Cette opération est minutieuse si on veut conserver un maximum de balustres.
- Traitement biocide : Elimination des mousses et lichens. Il faut être vigilant à la météo pour éviter un lessivage trop rapide par la pluie
- Nettoyage de la façade (hydro-gommage) : Nettoyage de la pierre. Cette opération peut révéler de nouvelles altérations. L'opérateur sera vigilant sur les effets du sablage sur les différentes parties du bâtiment et adaptera le sable et la pression à la sensibilité de la zone traitée.
- Relevés des pierres à changer : préparation des gabarits, des fiches de débit
- Débit et taille de pierre en atelier
- Pose des pierres et de la balustrade

- Restauration des pierres altérées : les pierres altérées ne présentant pas de menace pour la stabilité de la construction peuvent être réparées avec des mortiers de réparation qui imitent la pierre naturelle.
- Rejointoiement : le rejointoiement complet permet une unité de résistance de la maçonnerie.
- Patine d'harmonisation : permet de mieux intégrer les restaurations dans une harmonie visuelle du bâtiment.

Ce procédé sera le même pour la restauration des communs (ravalement, restauration des lucarnes).

B. « Les communs »

1. Description générale

Le bâtiment des communs est rectangulaire de 26.8 mètres de long sur 8.55 mètres de large, il est composé d'un rez de chaussée et d'un premier étage qui sont aussi les combles. Nous pouvons aussi remarqués comme sur l'Hôtel de Crosne une harmonie et la simplicité des éléments architecturaux sont plus marqué ici. Néanmoins, nous avons quand même le bossage de la pierre ainsi que trois lucarnes jacobines d'ordonnance dorique avec leur fronton circulaire mais aussi les deux triglyphes à gouttes d'eau sur les poteaux et la fenêtre qui est dans le métope. Tous ces éléments ne sont présents que sur la façade est du bâtiment, l'autre façade comporte quatre lucarne capucine et les murs sont en moëllons. Le plancher du premier étage est en bois comme la charpente et la toiture est en tuiles plates. Tous les décors intérieurs ont été supprimés lors de l'aménagement des locaux de la mairie à l'intérieur.

2. Pathologies et désordres

2. Pathologies et désordres

3. Préconisations et restaurations à envisager

Ce que nous préconisons en premier lieu est la mise en sécurité des lucarnes. En effet, des morceaux de pierres se sont déjà décrochés et sont tombés par terre ce qui pourrait potentiellement

blessé quelqu'un. En second lieu serait la remise à l'état des lucarnes par une entreprise spécialisée dans la taille de pierre.

C. Parterre, potager, jardin et parc

L'Hôtel de Crosne doit aussi son renom aux éléments paysagers qui l'entourent.

1. Description des éléments

Le parterre est un jardin de 600m² qui sépare le bâtiment principal du bâtiment des communs. Il est composé de deux parterres bordés de fleurs, séparés par l'axe principal de circulation. Le parterre du côté nord est encombré par un cèdre de l'Himalaya qui semble avoir été planté au moment de l'inauguration de la nouvelle mairie. Cet arbre constitue également un danger pour les bâtiments environnants en cas de chute. Cet arbre peut atteindre une cinquantaine de mètres de haut. Un puits couvert se situe sur le bord opposé.

Le potager est un autre jardin de 700m² situé derrière le bâtiment des communs. Un portail ouvre sur le parc. Lors de la construction du bâtiment des communs, le chemin de Mantes passait devant ce portail. Bien qu'il soit classé MH, cet espace a été complètement remanié. Un bâtiment préfabriqué et

le parking des employés municipaux occupent la place. Les murs d'enceinte mériteraient une restauration des joints. Le portail devra être restauré également (nettoyage, rejointoiement).

Le grand jardin est l'espace qui borde le 20 rue de Crosne par le sud. Cet espace de presque 2000m² a longtemps été un potager, puis un simple espace vert arboré avant d'être aménagé pour les besoins de la mairie dans les années 70. Un parking a amputé ce jardin d'un peu plus d'un tiers de sa surface. Le puits situé presque au centre du jardin a été mis en valeur. Un jardin du souvenir a été aménagé pour les commémorations républicaines. Magny-en-Vexin.

Le parc qui était privé jusqu'à l'achat de la propriété du 20 rue de Crosne par la municipalité de Magny-en-Vexin est donc devenu parc public. Il n'a pas été clairement valorisé jusque-là. Le parc a été équipé de bancs, tables et autres agrès mais l'organisation anarchique des lieux, le non entretien et le manque de fréquentation entraînent une dégradation irréversible des espaces publics.

2. Pathologies et désordres des éléments bâtis

Les murs d'enceintes de la propriété devraient être restaurés pour proposer une harmonie avec les bâtiments principaux. La face rue du mur du jardin latéral est particulièrement dégradé. Les joints et enduits sont à remplacer en totalité.

Dans le jardin le puits présente des altérations de la pierre en alvéolisation.

A l'intérieur, un plafond plâtre a été réalisé. Le bâtiment n'étant pas protégé des conditions extérieures, le plâtre se décroche. On voit aussi des joints en ciment et des fers dans la maçonnerie.

III. Prospectives et perspectives (Maxime Lemonnier/ plans Maxime Coston)

L'ensemble architectural du 20 rue de Crosne est un élément remarquable du patrimoine magnitois.

Si il est excentré du centre historique, sa fonction d'Hôtel de ville le rapproche des habitants et en fait donc un autre point de centre-ville. Cette dimension doit être intégrée dans les réflexions que la municipalité devra avoir, pour relier les différents pôles d'attrait patrimoniaux.

Figure 1- Vue sur l'Hôtel de Crosne et le centre historique – Delcampe.net

Dans l'objectif d'une obtention du label « Ville d'Art et Histoire », une harmonie devra être proposée entre les lieux mis en valeur et leurs fonctions propres et/ou croisées, pour que les usagers habituels comme ceux de passage perçoivent de manière évidente les efforts de la Ville pour mettre en cohésion les enjeux d'urbanisme et de développement avec une considération de son patrimoine comme puissant marqueur de sa politique culturelle.

Si la sauvegarde et la restauration de l'église sont engagées, il sera nécessaire de proposer une utilisation plus large, respectueuse du rite, qui permettrait une réappropriation du monument historique le plus remarquable de la ville, par les habitants de Magny-en-Vexin.

La situation de l'Hôtel de Brière est plus préoccupante et sa non-restauration révèle chaque jour passé, un niveau de défi supplémentaire, tant sur les enjeux techniques que financiers. A l'heure où

nous rédigeons ce rapport, son avenir est toujours incertain. Sans travaux de sauvegarde d'urgence, ce bâtiment semble condamné à court terme.

Toutefois cette situation doit constituer un précédent dont il faudra tirer toutes les leçons pour qu'il ne se reproduise pas. Si l'expérience malheureuse de l'Hôtel de Brière peut insuffler un nouveau regard sur le patrimoine vernaculaire du centre-ville historique, une protection plus globale de ce quartier serait une garantie pour l'avenir. De nombreuses solutions peuvent être envisagées pour redessiner une unité territoriale mise en valeur et protégée : mise en place de circulations douces pour favoriser la circulation piétonne, valorisation du patrimoine privé remarquable, incitations et conseils pour la restauration du bâti privé, etc.

Le centre-ville historique de Magny-en-Vexin peut donc constituer un pôle patrimonial attractif. L'Hôtel de Crosne, situé au-delà, doit se rapprocher de ce cœur de ville. A l'heure actuelle, la fonction administrative du lieu limite fortement l'intérêt patrimonial du lieu. Cette contrainte d'occupation du bâti nous orientera donc aussi sur les extérieurs que sont le parterre, le jardin et le parc adjacent qui, à ce jour, sont des atouts presque non exploités.

Nous parlerons ainsi de perspectives pour l'utilisation du bâti car il est difficilement concevable d'envisager des fonctions autres que municipales et publiques.

La prospective concernera la requalification des extérieurs dans l'optique de connecter le centre historique à l'ensemble du 20 rue de Crosne.

Nous n'oublions pas de considérer les enjeux financiers et leurs priorités et tenterons de mettre en évidence les niveaux d'engagement envisageables à plus ou moins court-terme. Si les contraintes budgétaires municipales régissent tout projet, notre travail se veut avant tout comme un objet de réflexions qui permettrait également de positionner comparativement tout autre projet qui ne serait pas évoqué ici.

A. Perspectives pour le bâti : Hôtel de Crosne et son bâtiment annexe

Si c'est une belle maison puis un Hôtel particulier qui ont été construits à l'actuel 20 rue de Crosne, ce sont aujourd'hui deux bâtiments publics occupés par les fonctions municipales majeures de la ville de Magny-en-Vexin. De manière contradictoire avec l'importance historique et patrimoniale des lieux, le bâtiment principal n'est presque plus utilisé et c'est le bâtiment annexe qui concentre l'intégralité des services. L'Hôtel de Crosne est seulement occupé au rez-de-chaussée, dans la partie nord, par une grande salle de réunion et une petite salle d'accueil du public pour des entretiens particuliers. Dans la partie sud se trouvent les modestes bureaux de la police municipale et, à proximité du grand escalier, un sanitaire est à disposition du public.

A l'étage, seule la grande salle de réception est utilisée pour les cérémonies civiles. L'équipe municipale précédente occupait les autres pièces de l'étage, dont le maire qui y avait son bureau.

Le deuxième étage et le troisième étage de combles ne sont plus utilisés et constituent des espaces de stockage désorganisés dans des espaces dégradés voire très fortement dégradés.

L'état actuel de ces deux derniers étages ne permet pas d'envisager une réaffectation, même provisoire, avant de lourds travaux de restauration. Le premier étage, en meilleur état, est tout de même assez vétuste et mériterait un rafraîchissement permettant de créer l'occasion d'adapter les espaces à de nouvelles utilisations.

Il ne paraît donc pas judicieux que des travaux soient engagés en dehors d'un projet de restauration globale de l'Hôtel de Crosne.

Il est toutefois possible d'envisager des pistes de réflexion permettant de redéfinir les espaces sans modifier le plan du bâti existant, ni porter atteinte aux éléments de décors remarquables du rez-de-chaussée et du premier étage. Pour les pistes considérant un accès PMR et les normes ERP, nous aborderons des solutions, par comparaison de situations.

1. Cadre réglementaire

De par sa fonction d'Hôtel de ville, les bâtiments du 20 rue de Crosne sont donc soit des espaces de travail, soit des espaces d'accueil du public. A ces titres, les bâtiments doivent répondre à différentes normes et en particulier d'accessibilité. En effet, quelle que soit l'affectation des différentes parties, le bâtiment doit être accessible aux personnes à mobilité réduite, que ce soit dans le cadre du travail comme le prévoit les articles R4214-26 à R4214-28 du Code du travail ou de l'accueil du public avec la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »².

Comme les bâtiments sont liés à la municipalité dont la gouvernance est régie par les élections, il est préférable d'intégrer une flexibilité des usages dans les contraintes du cadre normatif.

L'Hôtel de Crosne et son annexe doivent être considérés comme des ERP de type W de 5^{ème} catégorie.³ La 5^{ème} catégorie permet en effet de faire varier les usages en adaptant la jauge d'accueil aux recommandations de la commission de sécurité, dans la limite de 300 personnes.

L'autre cadre réglementaire à prendre en compte est lié au classement de l'Hôtel de Crosne au titre des Monuments Historiques (MH). Pour rappel, la fiche PA00080114 de la base Mérimée⁴ précise que la « Maison » a été classée par arrêté du 28 avril 1944, que le « Bâtiment des communs » ; le

¹ Article R4214-26 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021188877/

² Loi n° 2005-102 : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000809647/>

³ ERP type W de 5^e catégorie :

<https://www.aube.gouv.fr/content/download/20842/137461/file/Guide%20ERP%20C3%A0%20l%27usage%20des%20maires%20version%202019.pdf>

⁴ Fiche base mérimée : <https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00080114>

« petit parterre », le « potager » et la « grille d'entrée du parc » ont été classés par arrêté du 18 août 1944.

Figure 2- Courrier de l'ACMH Formigé sur le premier arrêté de classement - Médiathèque du Patrimoine – Photo MC

Pour la « Maison » et le « Bâtiments des communs », il n'y a donc pas de précisions partielles, ce qui signifie que sont protégées les parties extérieures et intérieures des bâtiments. Ce classement constitue une obligation de conservation des immeubles et soumet tout travaux (exceptés les réparations dites ordinaires) à une demande d'autorisation spéciale délivrée par les services de la DRAC par le biais de l'Architecte des Bâtiments de France et des services de Conservateur Régional des Monuments Historiques (CRMH).

La situation préoccupante de certains éléments de charpente contaminés par la mэрule et l'état du plancher du deuxième étage, attaqué par la vrillette mais peut-être également aussi contaminé par la mэрule, contraint la municipalité en tant que propriétaire à réaliser des travaux indispensables.

La découverte très récente de cette problématique survient au moment où la commune engage une grande campagne de restauration de l'église de la Nativité qui, de par son ampleur, captive l'essentiel si ce n'est l'intégralité des sources de financement habituels pour la conservation du patrimoine protégé de la ville.

Toutefois, cette combinaison de facteurs contextuels permet d'envisager une médiation exceptionnelle entre la municipalité et les services de l'Etat, qui permettrait de caractériser une situation d'urgence et d'envisager des solutions de financement particulières.

Comme rappelé en introduction de ce chapitre, il ne serait pas concevable d'engager une restauration de l'Hôtel de Crosne sans réfléchir à une réorganisation complète des usages au sein des deux bâtiments. Un programme de restauration globale permettrait une mise aux normes globales des lieux et donc une réflexion plus libre quant à la réutilisation du site.

Un engagement sur des travaux urgents peut devenir ainsi la première étape d'un plan plus ambitieux pour la conservation et la mise en valeur du monument historique classé qu'occupe l'hôtel de ville de Magny-en-Vexin.

Les pistes abordées dans ce document se veulent être des éléments de réflexion prenant en compte le caractère patrimonial du site, ses fonctions administratives municipales et l'accueil du public qui en découle et la nécessité de recréer un lien entre les magnitoises et les magnitois et cet espace public exceptionnel. C'est ce lien qui peut être le gage d'acceptation de l'investissement public nécessaire à la réalisation de tout projet d'envergure.

2. Une réorganisation des services dans des espaces normalisés

Il existe un grand nombre de possibilités pour une réorganisation des services municipaux qui réintégreraient le bâtiment principal restauré et mis aux normes. Les normes d'accessibilité contraignent à créer un ascenseur qui lui-même génère de nouvelles contraintes de circulation, qui réduisent relativement la surface disponible.

Nous séparerons donc sur les plans réalisés par nos soins les zones de circulation, les zones à usage prédéfini (salles des cérémonies, de réunion, grand bureau) et les zones aménageables (bureaux, activités).

Figure 3- Simulation ascenseur extérieur – photomontage à partir d'une photo ML

L'installation d'un ascenseur dans un monument historique est un sujet délicat car il implique des modifications structurelles et/ou esthétiques importantes. Nous avons étudié deux possibilités : une à l'extérieur et l'autre à l'intérieur.

Une installation à l'extérieur permet d'éviter toute atteinte à la structure interne du bâtiment et une réversibilité plus aisée. Dans le cas de l'Hôtel de Crosne, le pignon Sud est tout à fait pratique pour cet équipement mais son impact sur la distribution des espaces est trop important au premier étage.

D'une part, il est complètement excentré par rapport à l'accès principal et d'autre part, l'accès à l'ascenseur se situerait dans le grand bureau du premier étage, condamnant celui-ci à une fonction de circulation.

Pour le choix d'une installation intérieure, nous avons étudié divers emplacements. Celui proposé sur les plans suivants nous semble être le plus en adéquation avec les différentes contraintes de distribution des espaces. Pour le rez-de-chaussée et le premier étage, l'ascenseur doit se situer dans des pièces qui sont déjà destinées au passage. Si l'ascenseur constitue un encombrement indéniable de l'espace, le choix esthétique de l'appareil devra prendre en compte les particularités de cet environnement patrimonial.

Le rez-de-chaussée, partie Nord du porche, proposerait toujours une grande et une petite salle de réunion. La pièce d'accueil recevrait l'ascenseur et son espace d'attente. Ce dernier peut-être aisément accompagné d'espaces informatifs. Ces espaces conservent une décoration intérieure d'époque qu'il faudra préserver au mieux.

Le choix des différents mobiliers est très important pour trouver l'équilibre entre le cadre architectural et le cadre fonctionnel normé que l'on veut adapter au bâtiment.

Magny en Vexin - Hotel de Crosne - Plan du RDC

Plan de simulation des usages

Fait le 16/05/2021

MC

- Espace Salle de réunion
- Espace Bureau
- Espace de Circulation

Pour la partie Sud du porche, les deux bureaux occupés par la police municipale de Magny-en-Vexin devront être déplacés car ces locaux vétustes, même après rénovation, ne sont pas adaptés et empêcheront tout développement du service à l'avenir. Deux espaces de bureau seraient donc disponibles au rez-de-chaussée et peuvent être envisagées pour un service ou pour l'accueil d'une association ou autre structure citoyenne.

Par ailleurs, il faut également envisager une mise aux normes d'accessibilité, des sanitaires auxquels on accède depuis le côté du grand escalier.

Magny en Vexin - Hotel de Crosne - Plan du R+ 1

Plan de simulation des usages

Fait le 16/05/2021

MC

- Espace Salle de cérémonie
- Espace Bureau
- Espace de Circulation

Au premier étage, toutes les pièces ont gardé un décorum d'époque sauf les pièces de confort adjacentes au grand bureau. L'usage de la salle des mariages est incontestable et serait donc régularisé au regard des contraintes règlementaires. Le grand bureau, de forme semi ovoïde, même si il constitue l'une des pièces les plus remarquables du point de vue patrimonial, doit pouvoir être pensé différemment que dans sa structure initiale de bureau unique. Si cette pièce est à préserver dans son décor, rien n'empêche de prévoir l'occupation de ce bureau par plusieurs postes de travail.

De par sa valeur patrimoniale, il est important que le premier étage conserve des fonctions municipales, ce qui lui garantira une unité de conservation.

Pour le deuxième étage et ses 160m² de surface utile, une plus grande liberté sera envisageable. En effet, l'état général de ce niveau nécessite une restauration totale, du sol au plafond. Les aménagements n'auraient que les contraintes techniques du bâti à respecter.

Le dernier étage, constituant le grenier, devrait rester libre de tout usage. Si il a servi au stockage des archives, il se révèle être une mauvaise idée de stocker des biens sensibles sous les toits d'un immeuble en raison des fortes variations de températures liées à l'absence d'isolation de la toiture.

Si du matériel ne craignant pas ces conditions venait à être stocké à cet étage, il faudra toujours être vigilant à ce que rien n'entrave la circulation ni l'observation des points sensibles du bâtiment (toiture, charpente, étanchéité, etc.) et veiller à ne pas créer de surcharge sur les planchers.

Tous les travaux de mise en accessibilité ouvrent le droit à diverses subventions. Il est aussi possible d'intégrer cette nouvelle prise en compte de l'Hôtel de Crosne dans une politique de

développement du territoire. Cela permettrait aussi d'intégrer le dispositif des fonds européens LEADER⁵, que nous mettrons en évidence dans le chapitre suivant.

3. Une reconsidération de la police municipale

Les possibilités de réorganisation des espaces de l'Hôtel de Crosne démontrent qu'il n'est pas techniquement possible de regrouper tous les services municipaux au sein du bâtiment.

D'autre part, à l'heure actuelle, les services de la police municipale sont situés dans les deux bureaux situés dans l'ancienne loge du rez-de-chaussée. Ce sont des locaux exigus, particulièrement inconfortables. L'escalier qui mène à la cave n'est pas fermé par une porte hermétique et laisse remonter froid et surtout humidité.

Il est donc nécessaire d'envisager de nouveaux locaux pour la police municipale de Magny-en-Vexin. Les questions de sécurité étant une préoccupation importante pour les habitants, le service de police municipale ne pourra être amené qu'à se développer.

Deux choix sont donc possibles : déménager dans un autre lieu en ville ou occuper un des nouveaux espaces restaurés et mis aux normes d'accessibilité et d'accueil du public.

Les espaces du deuxième étage se prêteraient particulièrement bien à cet usage. Un service public de cette importance garantirait une occupation pérenne de l'étage, condition nécessaire au maintien de la bonne conservation du bâti. Cela contribuerait également au renforcement de l'image d'un pôle public restructuré et renforcé, qui justifierait aussi l'intérêt des investissements engagés auprès des administrés.

Il est également important de prendre en considération que la présence de la police municipale au sein de l'Hôtel de Crosne présente un avantage indéniable pour la protection du site dans son ensemble.

Des subventions supplémentaires sont possibles pour l'équipement et les locaux de police municipale.⁶

⁵ Site internet du fonds européen LEADER : <https://leaderfrance.fr/>

⁶ Article region IDF subvention PM

B. Mise en valeur des extérieurs et médiation culturelle

Comme nous l'avons précisé précédemment, le classement au titre de la protection des Monuments Historiques ne concerne pas seulement le bâti mais aussi les extérieurs constitués par le parterre qui sépare les deux bâtiments ainsi que le « potager » situé derrière les communs, aujourd'hui partiellement transformé en parking et occupé par le bâtiment préfabriqué.

Si la Maison et les communs ont été longtemps entretenus, le parterre et le potager n'ont jamais été traités comme des monuments historiques. Pourtant, il a été clairement choisi de protéger le bâti du 20 rue de Crosne, mais également ce qui constitue son écrin.

Le grand jardin situé sur le côté sud de la propriété n'est pas protégé.

1. Parterre, potager et jardin : des espaces culturels extérieurs permanents

Le parterre est un espace paysager de transition entre les deux bâtiments municipaux. Si il faut supposer qu'il a été un élégant jardin d'agrément, la présence du cèdre empêche toute appréciation de celui-ci et encombre considérablement l'espace. Cet arbre bloque en grande partie la covisibilité entre les bâtiments.

Figure 4- Le parterre et le bâtiment des communs, Médiathèque du patrimoine

Figure 5- Le parterre et le cèdre de l'Himalaya - photo ML

Seul un retrait de celui-ci permettrait de restaurer puis reflleurir les parterres pour ainsi redonner une unité esthétique à l'ensemble architectural. Nous n'avons pas trouvé d'autorisation pour la plantation de cet arbre aux dimensions impressionnantes dans ce parterre classé. De plus il constitue une menace pour les bâtiments ; son abattage ne devrait pas poser de problème d'un point de vue administratif.

L'abattage des arbres est une décision souvent impopulaire qui parfois déchaîne des passions. Pour s'en prémunir, la décision doit être présentée avec beaucoup de pédagogie. Cet arbre n'est pas si ancien (1984/1985), son emplacement est dangereux pour les bâtiments et il n'est pas conforme à la protection au titre des monuments historiques dans le sens où il défigure complètement l'espace du parterre.

Figure 6 - La "Maison" vue depuis l'entrée des Communs - photo ML

L'ancien potager, quant à lui, n'est plus qu'une arrière-cour. Le préfabriqué installé en 1970 pour accueillir la perception municipale, même s'il devait être provisoire, est toujours là en 2021 et occupe toute la partie nord de l'espace. La partie sud sert de parking au personnel de la mairie.

A part le démantèlement du préfabriqué amianté et de sa dalle de béton, une restitution de cet espace protégé engage surtout des travaux de terrassement puis d'aménagements paysagers, que les équipes municipales pourraient prendre en charge en partie. Une reconsidération du stationnement dans l'ancien grand jardin résoudrait la problématique de celui des employés municipaux.

Les plans d'aménagement d'un nouveau potager, qui devront être validés par l'ABF, doivent proposer un potager ornemental dans un espace normé pour l'accueil d'activités publiques. Le potager peut devenir un lieu éducatif pour des animations scolaires ou associatives autour du thème de l'Education à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD). Cet espace a l'avantage de proposer un cadre sécurisé. Le côté ornemental n'est pas à négliger pour penser à l'absence d'activités potagères en certaines périodes.

Figure 7- Le parterre et la grille d'entrée du parc, classés MH - Photo ML

Il est aussi intéressant de restaurer le potager car il constitue une voie d'accès privilégiée au parc municipal, qui devrait lui aussi être réhabilité. Dans ce contexte, il peut même être envisageable d'encourager une traversée du 20 rue de Crosne de la rue au parc en traversant les éléments restaurés. Cela serait envisageable en respectant les horaires de la mairie et une saisonnalité appropriée.

En dehors de ces temps, un accès au parc ou au potager serait toujours possible par le grand jardin.

Cet ancien grand jardin, qui aujourd'hui n'est plus que le cadre du parking de la mairie, mériterait une attention toute particulière. Même s'il n'est pas concevable de retirer la fonction de stationnement automobile, pour des raisons d'accessibilité, celle-ci peut-être mieux adaptée et intégrée dans l'espace, afin d'en limiter l'impact visuel.

Une plantation d'arbustes de moyenne taille ou tout autre aménagement paysager pourrait aider à la redéfinition d'un jardin indépendant du parking. Il serait nécessaire d'y aménager une circulation piétonne agréable et fonctionnelle pour traverser ce grand jardin pour accéder au parc.

Que ce soit pour le potager mais aussi pour le grand jardin, les nombreux murs de clôture peuvent servir d'expositions graphiques, artistiques ou éducatives. De part cette situation au sein de la

municipalité, ces lieux sont probablement les plus sûrs de la ville, en extérieur, pour l'exposition d'œuvres.

Ainsi les nombreux espaces verts reconstitués au sein de l'enceinte permettraient même d'envisager également des expositions de sculptures ou autres installations artistiques éphémères.

2. Le parc de la Mairie : une opportunité urbanistique

Faisant partie intégrante de la propriété acquise par la mairie de Magny-en-Vexin en 1957, le parc devenu municipal est un trésor caché de la ville. En effet, il n'est pas indiqué dans la ville et l'accès se fait par la modeste entrée de la rue Philippe Chevalier ou en passant sous les arbres, par l'extrémité de la rue du four à chaux qui se termine en parking résidentiel.

Si quelques aménagements ont été réalisés (parcours sportif, bancs, tables de pique-nique), l'organisation peu réfléchie de l'ensemble et l'absence de mise en valeur du lieu ont certainement contribué à la non-fréquentation du parc, ce qui accélère aussi la dégradation des équipements.

Il est temps aujourd'hui de saisir l'opportunité que constitue ce parc en termes d'aménagement de l'espace urbain.

Figure 8- Vue sur l'entrée du 20 rue de Crosne par le parc - photo ML

Si la restauration de l'ensemble du 20 rue de Crosne constitue une étape importante dans la reconsidération du patrimoine de la ville, sa situation excentrée du cœur historique reste un frein pour une fréquentation automatique du lieu.

La réhabilitation et la mise en valeur du parc pourraient être une solution qui permettrait un rééquilibrage d'influence entre le centre historique et l'Hôtel de Crosne. En organisant des accès majeurs par la rue de Crosne et la rue du four à chaux, un nouveau cheminement dans la ville peut-être proposé aux magnitais. C'est ainsi 2ha10 de nature que l'on reconnecterait à la ville.

Dans ce grand espace, il est nécessaire de multiplier les usages tout en veillant à conserver en partie le côté brut, presque forestier de ce parc. Il serait préférable d'organiser des circulations délimitées sur les tracés préexistants en se laissant la possibilité d'élargir seulement des espaces permettant l'installation de différentes zones en côté des chemins principaux. Il peut être installé des espaces pique-nique ou détente mais aussi des équipements sportifs pour un parcours santé.

La zone centrale, sorte de micro-clairière des bois, permet une zone plus lumineuse. Il serait donc judicieux d'y placer des bancs. Une zone « terrain de jeux » pour les jeunes enfants pourrait facilement être incorporé dans l'espace.

Figure 9 - Vue de la clairière - photo ML

Cette clairière permet également d'imaginer l'organisation de spectacles en plein-air ou sous petit chapiteau. La qualité du cadre proposé ne peut que contribuer à une bonne publicité pour les lieux.

Dans une zone entre l'entrée rue Chevalier et le stade, il est remarquable de constater que la souche d'un ancien arbre est devenue une butte sur laquelle les jeunes s'exercent au cross.

Cette partie du parc un peu clairsemée, un peu en marge des habitations, pourrait aussi accueillir un équipement phare pour les jeunes de Magny-en-Vexin comme un skate-park. Un tel type de projet nécessite une écoute entre les potentiels utilisateurs et la mairie pour définir l'équipement qui plairait au plus grand monde.

L'aménagement du parc serait donc un projet qui répond à des enjeux :

- Ecologiques : restructuration réfléchie, protection des zones boisées
- Sociaux : animation pour les jeunes enfants, espace de rencontres entre habitants, espace de détente pour les familles, considération de la jeunesse
- Culturels : possibilité d'évènements culturels locaux
- Sanitaires : parcours sportif (footing, appareils sportifs)

Si l'ensemble de ces possibles définissent un très large projet, la multiplicité des enjeux permet une intégration plus commode dans la politique d'aménagement de la ville et surtout permet d'envisager une diversification des financements.

Nous vous soumettons ici une proposition d'aménagement du parc. Ce croquis tend à montrer la nécessité de penser de manière cohérente la disposition des zones d'usage pour rendre ce nouvel espace aménagé agréable et surtout fonctionnel.

PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT DU PARC DE LA MAIRIE

Figure 10- Une proposition d'aménagement - Croquis sur fond géoportail - ML

3. Considérations réglementaires et économiques

Article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et art 114 du code de l'action sociale et des familles :

« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu ».

Le parc de la ville étant un espace public, une vigilance toute particulière devra être apportée aux aménagements, aux matériaux utilisés, à la signalétique pour que tout citoyen puisse profiter de cet équipement.

Les aires de jeux doivent répondre à la norme EN 1176 « équipements aires de jeux ».

Les équipements sportifs doivent être normés et vérifiés régulièrement.

D'un point de vue financier, l'ensemble des propositions pour la restitution des espaces classés monuments historiques ainsi que les aménagements du grand jardin et du parc engageraient un budget situé dans une fourchette de 100.000€ à 150.000€.

De par les enjeux contenus par ce projet, ce projet peut être éligible au fonds européen LEADER⁷ en répondant à deux critères d'éligibilité que sont « l'ambition vivre ensemble » et « l'ambition attractivité du territoire ».

La municipalité doit financer 20% du budget en autofinancement et les co-financeurs publics (Etat, Région et Département) doivent apporter 16%. Là aussi les enjeux du projet permettent d'envisager une grande variété de subventions (jeunesse, culture, sports, écologie, accessibilité, tourisme). Il est capital de maximiser les types de subventions car les subventions liées au caractère MH du bâtiment seront très certainement épuisées par les travaux sur l'Hôtel de Crosne. De plus, les travaux de restauration doivent être considérés comme un projet à part entière, pour le maintien en état avec ses financements propres.

Les travaux liés aux usages peuvent être intégralement soumis au financement européen. La commission LEADER empêche le financement de projets entamés. Il est donc important de présenter deux projets distincts.

⁷ Notice explicative du GAL Cœur d'Herault : <https://www.coeur-herault.fr/leader/vous-avez-un-projet/quelques-regles-de-base-connaître-pour-monter-un-projet-leader>

Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales

C. L'Hôtel de Crosne dans la mise en valeur du patrimoine de Magny-en-Vexin

Cette étude sur l'Hôtel de Crosne démontre l'intérêt majeur de ce monument historique dans la ville et propose une remise en état de l'ensemble du 20 rue de Crosne, bâti comme extérieurs ainsi qu'une réhabilitation du parc municipal.

1. L'Hôtel de ville, symbole référent de la politique culturelle

Si la ville a pour objectif d'obtenir le label « Ville & Pays d'Art et Histoire » (VPAH), chaque action en faveur du patrimoine historique sera appréciée. Il n'y a que deux bâtiments classés au titre des monuments historiques : l'église et l'Hôtel de Crosne.

Ambitionner un grand projet de restauration et de réaménagement de l'ensemble serait un fort marqueur d'une politique culturelle volontariste. L'actuelle restauration de l'église de la Nativité de Notre-Dame et celle du 20 rue de Crosne seraient deux marqueurs très forts en terme de sauvegarde du patrimoine.

De plus, comment imaginer prétendre à un label d'exigence tel que le VPAH si même les bâtiments de la mairie sont dans un état préoccupant et non exploités alors qu'ils sont classés au titre des Monuments Historiques ?

D'un point de vue citoyen, les habitants gagneraient en qualité de vie. La restauration des intérieurs permettrait un renforcement de la visibilité du service public. L'Hôtel de Crosne ne serait plus uniquement un bâtiment administratif mais aussi un espace d'expositions grâce au cadre magnifié d'une balade au parc mais aussi pourquoi pas d'un spectacle ? Cet endroit se doit d'être le centre culturel en extérieur de la ville de Magny-en-Vexin.

2. L'Hôtel de Crosne dans un circuit historique de la ville

Le label « VPAH » implique une connexion logique entre les éléments patrimoniaux d'un ensemble urbain. Comme l'Hôtel de Crosne est excentré du cœur historique, il est nécessaire d'inscrire l'ensemble patrimonial dans un circuit dans la ville. La réhabilitation du parc permettant une nouvelle circulation, les espaces extérieurs tels le parterre ou le potager pourraient être mis en évidence et renforcer l'intérêt pour cet ensemble.

Figure 11 - Proposition de circuit patrimoine - Croquis sur fond géoportail - ML

Des premiers essais de parcours peuvent être testés par l'organisation des Journées du Patrimoine en 2022 par exemple. Ces parcours de découverte ou de redécouverte du patrimoine local permettrait de faire de la pédagogie auprès de la population pour expliquer son évolution et les inviter à découvrir ou devenir acteurs des nouvelles opportunités culturelles.

3. L'utilisation du patrimoine du 20, rue de Crosne comme écrin culturel et artistique

Il ne faut pas oublier la mention Art du label VAH. Si cela ne peut être qu'un pan de la programmation culturelle de la Ville, la restauration de l'ensemble permet l'aménagement des espaces extérieurs dans le but de créer des espaces d'expositions. D'innombrables types de manifestations peuvent s'organiser autour de la peinture, de la photographie, du graffiti artistique... Le parc pourrait accueillir d'autres manifestations culturelles sur l'espace central. Ces deux possibilités seraient le parfait exemple qu'une restauration qui pourrait être déclenchée par des travaux d'urgence, permettrait rapidement de donner une dimension culturelle indispensable à un lieu aussi symbolique que l'Hôtel de ville de Magny-en-Vexin. C'est un potentiel de véritable centre culturel en plein air qui peut être exploité dans les espaces extérieurs.

Figure 12- Illustration d'une installation mobile à but culturel dans un parc de la ville de Bar-le-Duc (55) - Ville labellisée Art & Histoire – Photo Diane André

Il faudra veiller à proposer une programmation de qualité adaptée à toutes les générations sans exception. Il ne faudrait pas que le bel écrin reconstitué autour de l'Hôtel de Crosne devienne excluante à cause d'une programmation trop élitiste qui nous ferait oublier que le premier cadre à prendre en compte dans l'appréciation de cet Hôtel particulier devenu mairie, n'est autre que le cadre républicain.

Conclusion

(Françoise Minet)

Magny-en-Vexin est chargée d'histoire avec ses monuments historiques inscrits et classés, la ville détient une richesse historique très importante.

De la période gallo-romaine aux peintres impressionnistes, croix pathé, temples, châteaux et églises offrent une architecture riche et variée.

Il est de notre devoir à tous de préserver les patrimoines architecturaux de nos ancêtres et les conceptions anciennes des bâtiments pour en apprendre davantage sur les techniques d'hier et imaginer les réalisations de demain.

Chargée d'histoire et aussi de culture, la ville de Magny-en-Vexin, avec son centre ancien et ses bâtiments historiques nombreux, offre au visiteur un retour en arrière sur les conceptions architecturales de nos aînés.

L'axe de développement économique et touristique de la ville de Magny généré par la restauration du patrimoine peut aussi créer une dynamique pour la destination Vexin.

Des courts-séjours, des chantiers bénévoles, des produits locaux, des randonnées, des événements culturels sont déjà pensés et mis en place afin de développer la ville de Magny et sa région.

Le Parc Naturel Régional du Vexin est un partenaire de choix pour la mise en valeur de la ville de Magny et son développement artistique et touristique.

C'est donc une diversité d'actions à mener pour rénover et restaurer les bâtiments anciens et surtout un budget conséquent à établir avec l'aide de la DRAC et des ABF.

L'urbanisme est à considérer dans une cohésion d'ensemble au niveau de l'habitat (social, secondaire, principal, entreprises), de la circulation et des structures (écoles, crèches, hôpitaux, médecins, professions libérales...).

Un autre dispositif existe pour protéger et valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager du territoire : le Site Patrimonial Remarquable (SPR).

Le Parc Naturel Régional du Vexin ne possède qu'un seul SPR, celui d'Auvers-sur-Oise.

Il conviendrait certainement d'encourager l'instauration de SPR sur le territoire du parc actuel, afin de valoriser l'ensemble de ses atouts patrimoniaux.

Sa mise en œuvre permettrait de traiter de manière globale les questions de restauration, d'aménagement et de valorisation.

Les notions de patrimoine et d'architecture traditionnelle sont peut-être éloignées des préoccupations actuelles des communes urbaines.

Territoire dynamique avec de nombreux atouts, le territoire du Vexin a malgré tout quelques faiblesses dont le problème des transports en zone rurale.

Il conviendrait de penser aux nouvelles mobilités car la question de l'accessibilité au territoire autre qu'en automobile reste centrale.

Si le baladobus n'a pas fonctionné à cause de son coût de fonctionnement, de nouvelles solutions d'accessibilité sont à inventer pour ce territoire.

Cependant, le Parc Naturel Régional du Vexin a mis l'accent sur deux projets de valorisation importants pour Magny-en-Vexin : la création d'une structure d'accueil et de recherche sur le site voisin de Genainville et la valorisation de la chaussée Jules César où se situe Magny.

Ces deux projets devraient aussi permettre la valorisation du patrimoine archéologique de Magny-en-Vexin qui reste un axe essentiel à la bonne compréhension du territoire et aux réflexions et développements à mener pour garantir son devenir.

Glossaire

- ABF : Architecte des bâtiments de France sont des fonctionnaires français d'encadrement supérieur, appartenant au corps des Architectes et urbanistes de l'État spécialisé dans le patrimoine.
- Basidiomycète : Espèces de champignon.
- Calcaire lutétien : Calcaire de région parisienne se trouvant à l'étage géologique du Lutétien.
- Claveau : Pierre, généralement biseautée, servant à réaliser un arc, une plate-bande ou une voûte.
- CRMH : La Conservation régionale des monuments historiques est chargée de protéger, conserver et mettre en valeur les monuments historiques publics ou privés de la région.
- Dépôt lapidaire : Endroit où l'on stock les pierres.
- ERP : Les établissements recevant du public sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises.
- Fond Leader : signifie « Liaison Entre Action de Développement de l'Economie Rurale ». C'est un programme européen qui vise à soutenir le développement des territoires ruraux porteurs d'une stratégie locale de développement.
- Grand appareillage : appareil constitué d'éléments de plus de 30 cm.
- Label ville d'art et d'histoire : est un label national attribué par le ministère de la Culture et de la Communication aux villes dotées d'un riche héritage qui mettent en œuvre une politique d'animation et de valorisation de leur patrimoine et de leur architecture, et qui adoptent une démarche de sensibilisation des habitants et des visiteurs au patrimoine.
- Mérule : Champignon lignivore (qui se nourri de bois).
- PMR : Personnes à mobilité réduites.

- PNR : un Parc Naturel régional est un territoire rural, reconnu au niveau national pour ses richesses naturelles, la valeur de son patrimoine et de ses paysages, mais fragile car menacé soit par la dévitalisation rurale
- Triglyphes à gouttes d'eau : Ornement en relief de l'architecture antique
- UDAP : Unité départementale de l'architecture et du patrimoine sont des services déconcentrés de l'État français relevant du ministère de la Culture et de la Communication, à l'échelon départemental.
- Vrillettes : Insecte Xylophage (qui se nourri de bois)
- Monument historique : Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique. Il est soit inscrit ou classé qui est le plus haut titre de protection.
- Plate-bande : désigne, en termes d'Architecture, une Moulure plate et unie qui a plus de largeur que de saillie.

Bibliographie

(Françoise Minet)

- Magny-en-Vexin, des origines à 1914 - Roland Vasseur, Françoise Waro-Desjardins – Edition du Valhermeil - 1995.
- Conférence des Sociétés Savantes, Littéraires et Artistiques du Département de Seine-et-Oise – la question du véritable emplacement de Petromantalum-Petrum-Viaco- Léon Plancouard.
- La chaussée Jules César – R. Brun – 1981
- Châteaux et chatelains du Vexin – 3- Les environs de Magny - J.Gilles – Histoire et Patrimoine du Vexin.
- Le Vexin à travers les âges – M. Lachiver
- Survol archéologique du Vexin français – P. Joy – 1984
- Monuments inscrits ou classés du Vexin – Bulletin AVF N°19 – 1983
- La vie quotidienne dans le Vexin au XVIIIème siècle : dans l'intimité d'une société rurale – Françoise Waro-Desjardins – 1992
- La protection des monuments historiques 2^{ème} édition – Touzeau-Mouflard, Verjat – 2018- Ed. Juriseditions.
- Petit guide de Magny-en-Vexin – R. Guyader
- Archive de la Médiathèque du Patrimoine, Dossier D/1/95/16-11,
- Archive de la médiathèque du patrimoine, Dossier E/81/95/49-134,
- « Dépôt de salpêtre, diagnostic et solutions pour s'en prémunir ». Décoration maison, 21 mars 2019, <https://decoration-maison.be/brico-deco/depot-de-salpetre-diagnostic-et-solutions-pour-sen-premunir/>.
- « La réglementation ERP dans les MH ». Hephata, 10 novembre 2020, <https://hephata.fr/dossiers-thematiques/ingenierie-culturelle-touristique/la-reglementation-erp-dans-les-mh/>.
- « Mise en sécurité et mise en conformité : quelles différences ? » IZI by EDF, <https://izi-by-edf.fr/blog/electricite-differences-mise-en-securite-et-mise-en-conformite/>. Consulté le 22 mai 2021.

Annexes

Annexe 1 : Photographies générales

Annexe 2 : Photographies des pathologies et désordres

Annexe 3 : Fiche Mérule

LE DIRE DE L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE LES ESSENTIELS de l'Eure

Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l'Eure (DRAC Normandie)
 Information ISSN 2492-9751 n°10 - maj 8 avril 2020 - France POULAIN

La mérule

Attention cette fiche constitue une information et non une autorisation à réaliser des travaux, notamment pour les monuments historiques.

La mérule est un champignon lignivore qui s'attaque aux bois présents dans nos forêts mais également aux bois d'oeuvre servant de structure pour nombre de constructions, allant des églises aux habitations. Cette fiche vise à comprendre le mécanisme conduisant au développement de ce champignon et les moyens de lutter lorsqu'il est en pleine action.

Avant de décrire le développement de la mérule, revenons quelques instants sur la composition du bois :

Tous les champignons ne « mangent » pas les mêmes éléments du bois, ce qui explique en partie leur développement plus ou moins prononcé selon la présence d'une sorte de bois ou d'une autre. Bien sûr, la température, l'hygrométrie...sont des données tout à fait essentielles permettant d'expliquer leur croissance ou non. Le cycle de développement de la mérule est le suivant :

La mérule est présente dans l'air que nous respirons, pour autant elle ne se développe pas partout. Mais, une fois qu'elle a trouvé les conditions favorables à sa croissance, les dommages peuvent être importants car le bois est trop fragilisé pour conserver ses propriétés mécaniques et porteuses. Que faire en cas de contamination ? L'idée populaire veut que le meilleur moyen est de « tout brûler », dans certains cas...peut-être ; mais malheureusement, c'est un peu plus compliqué que cela, surtout lorsque les bois infectés appartiennent à des édifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Dans ce cas, il faut absolument appeler l'UDAP ou la CRMH avant d'intervenir.

Champignon non lignivore

Champ. de bleuissement

Détection = odeur de champignon, présence de tâches d'humidité, déformation des boiseries, segments cubiques, filaments

Réaliser une série de photographies de la zone et pas seulement de la méréule (le retable, les bancs...)

Interroger le STAP pour savoir si les éléments touchés sont protégés au titre des monuments historiques (édifices ou objets)

Si monument historique, ne rien faire avant autorisation de la DRAC.

Premiers soins : Eliminer la source d'humidité

Demander à un menuisier de venir mesurer tous les éléments en bois afin de disposer des informations nécessaires à la réalisation de copies une fois les éléments touchés enlevés

Puis : ventiler les lieux pour assécher et ralentir le développement, éliminer par aspiration les sporées recouvrant le sol, éviter le stockage des cartons, bois..., enlever les revêtements imperméables qui pourraient recouvrir le sol.

Traitement curatif = une affaire de spécialistes

Trouver le foyer, déposer et brûler les bois infestés (attention prévenir le STAP **AVANT**), enlever le plâtre ou tout revêtement jusqu'aux pierres, brosser les murs, passer le chalumeau sur les murs, forer tous les 25 à 50cm pour injecter le produit fongicide

Attention, l'eau de javel et l'ammoniaque favorisent sa croissance.

Annexe 4 : Fiche des désordres de la pierre

Pour aller plus loin :

Fascicules techniques du MCC
Ouvrages en pierre de taille,
Février 2003

LE DIRE DE L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE LES ESSENTIELS

Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l'Eure (DRAC Normandie)
Connaissance n°76 – Janvier 2016 – Virginie HENRY et France POULAIN

Les maladies de la pierre

La pierre est le matériau de construction par excellence. De grande valeur historique et symbolique, elle était destinée principalement aux édifices les plus prestigieux. Le façonnage et la mise en œuvre de la pierre exigent une longue pratique et une haute technicité qui ont une incidence sur la conservation et la pérennité du monument, mais également sur son aspect et son caractère architectural.

La France offre une incomparable richesse géologique (massifs, montagnes) avec deux principaux types de roches : le grès (composé de sable aggloméré) et le calcaire (origine chimique, fossile comme la craie par exemple). Il existe aussi des roches métamorphiques qui donnent le schiste (aspect feuilleté noir) ou les marbres blancs, noirs ou colorés (un calcaire ancien très dur). Ces différentes sortes de pierres, selon leur localisation en France, ont déterminé des typologies d'architecture très variées.

La pierre est un matériau qui a une grande résistance à la compression mais pas à la traction en raison de l'imperfection des liants, d'où la nécessité de la mettre en œuvre en faisant jouer les effets de pression, ce qui évitera à long terme les désordres tels que les fissures, lézardes. Concernant la masse volumique, on observe : pour les pierres tendres/légères, comme le calcaire : 1500 kg/m³ et pour les pierres dures/lourdes, comme le granit : 2800 kg/m³. Ainsi, la porosité de la pierre c'est-à-dire son altération avec le temps, présente un rapport de 48 % pour le calcaire contre 0,06 % pour le granit.

La cause la plus grave de détérioration de la pierre par l'eau est la « maladie de la pierre » qui s'attaque à son épiderme et nécessite son remplacement. C'est un phénomène chimique qui s'opère sur les parements qui peu à peu se désagrègent : en effet, la maçonnerie absorbe l'eau qui s'évapore ensuite à la surface de la pierre. Sur les pierres malades, le calcin (fine couche à la surface de la pierre composée de carbonate) se transforme en une couche boursouflée, fissurée et friable. Le calcin est une pellicule protectrice de la pierre et s'il disparaît, la pierre se retrouve à nu et fragilisée face aux intempéries, attaques chimiques ou organiques.

Les origines des altérations sont de plusieurs natures. L'eau est le principal agent de dégradation de la pierre. Son action peut être aggravée par l'effet de l'air. L'eau s'attaque à la pierre sous forme d'eau de pluie, de ruissellement, de vapeur d'eau, de remontée capillaire. L'origine de la présence d'eau « indésirable » est liée à des défauts d'entretien, d'étanchéité, ou de l'usage de matériaux non respirants à l'image des enduits ou mortier en ciment. L'effet de l'eau sur une pierre dépend de sa nature et de ses caractéristiques physiques (porosité). Ainsi, l'action de l'eau peut entraîner des désordres allant de la simple dégradation des parements à l'affaiblissement des structures. L'eau peut favoriser aussi le développement de micro-organismes et végétations qui affectent les maçonneries.

Les autres causes d'altération sont liées à la pollution atmosphérique qui conduit la pierre à présenter des salissures noires (sulfures), les contaminations biologiques qui pare la pierre de traces verdâtres (lichens, algues, mousses, champignons), le sel qui fait subir à la pierre une réaction chimique (cristallisation de la gypse-plâtre-, salpêtre), le feu qui calcine la pierre, les conditions atmosphériques (gel / dégel) qui peuvent faire éclater la pierre selon la porométrie du matériau (capacité des pores à stocker et rejeter l'eau), la présence d'autres matériaux qui conduit la pierre à s'altérer au contact de matériaux incompatibles avec elle (le fer rouille dans la pierre qui se rompt) et les actions humaines car parfois la pierre ne supporte pas les badigeons, peintures, résidus de traitement antérieurs.

Les types altérations sont de trois natures :

- la desquamation : la pierre se désagrège en plaque, la couche inférieure devient sableuse.
- la pulvéulence : la pierre se désagrège en poussière.
- l'alvéolisation : la pierre présente des cavités (profondément rongée telle un gryuère).

Les solutions pour remédier à ces problèmes sont soit de protéger au mieux les maçonneries en pied et en tête de murs (état des gouttières, des corniches, drainage...), soit d'effectuer une purge des éléments les plus instables. En dernier lieu, des mesures de restauration sont à prévoir (dépose et remplacement à neuf des pierres).

GUIDE DU PORTEUR DE PROJET

Programme européen LEADER Une Autre Provence

Ce guide a pour objectif d'accompagner les porteurs de projets candidats et les bénéficiaires d'une subvention au titre du programme européen LEADER.

Il présente le fonctionnement du programme et les modalités d'attribution d'une aide FEADER.

Pour toute précision, contactez l'équipe du GAL **Une Autre Provence** :

Chef de projet : Gabriel ALAMOUDI : 06 78 20 71 08
Coordination du programme LEADER,
leader@paysuneautreprovence.com

Gestionnaire : Alexandra JAUNE 04 75 26 02 25
Instruction des dossiers LEADER,
gestion@paysuneautreprovence.com

LEADER C'EST QUOI ?

C'est un programme européen qui finance des actions locales de développement dans les territoires ruraux. L'objectif est d'expérimenter des projets innovants, portés par des acteurs publics (collectivités, établissements publics...) ou privés (associations, entreprises...)

QUELS FINANCEMENTS ?

Le FEADER Fond Européen Agricole pour le Développement Rural
Des aides publiques des collectivités territoriales et organismes publics (Région, Département, Communautés de communes...). L'Europe ne pourra pas intervenir sans l'obtention de ces financements nationaux.

1 € de cofinancement public permet de mobiliser 4 € de FEADER.

QUI PILOTE ?

Le comité de programmation est l'instance décisionnelle du programme. C'est lui qui a autorité pour engager les crédits européens. Il se base sur une grille de critères de sélection pour attribuer les subventions. La note minimale à atteindre est de 16/25.

Il est composé des élus représentants des collectivités locales et de socio-professionnels représentants divers secteurs d'activités.

Une équipe technique qui peut vous aider à construire votre projet, vous mettre en lien avec d'autres partenaires et vous conseiller sur la méthodologie et la stratégie de mise en œuvre.

QUI PEUT EN BENEFICIER ?

Les entreprises, les collectivités locales, les établissements publics, les associations, les agriculteurs et leurs groupements ect... (voir catégorie « bénéficiaires » de chaque fiche actions)

■ Avant de solliciter une subvention européenne, vous devez savoir :

- ✓ Que les délais de versement d'engagement et de versement de la subvention sont longs : assurez-vous d'avoir la **trésorerie suffisante** pour mener au bout votre projet.
- ✓ Que la charge administrative pour le montage et le suivi du dossier est conséquente : vous devez disposer de **moyen humain nécessaire et compétent**.
- ✓ Que toute réglementation applicable à votre projet ou à votre structure doit être respectée (ex : normes environnementales, permis de construire, etc...). Cette conformité est vérifiée à l'instruction de votre dossier et peut remettre en cause la subvention européenne à tout moment.
- ✓ Que tout projet ne peut prétendre **qu'à un seul programme européen**. Un double financement européen pour le même projet n'est pas permis : la source de l'ensemble de vos financements sera vérifiée à l'instruction.
- ✓ Que tout **financement privé ciblé sur votre projet doit être pris en compte dans votre plan de financement**. Les règles pour la prise en compte des financements privés sont en cours d'élaboration.

Une attention particulière doit être portée sur les engagements à respecter tout au long du projet et aux points de vigilance à anticiper pour garantir l'éligibilité du projet au moment de la demande de paiement, dans le cas où votre opération se verrait attribuer une aide au titre du FEADER.

■ Votre dossier de demande d'aide sera constitué de :

- un formulaire de demande d'aide dûment complété,
- ses annexes dûment complétées,
- les pièces justificatives requises dans le formulaire.

Lorsque vous sollicitez LEADER vous devez déposer une **demande de subvention unique et commune** à l'ensemble des partenaires publics sollicités pour le financement de votre projet au Guichet Unique Service Instructeur (GUSI) assuré par l'équipe technique du programme LEADER.

Veillez transmettre l'original de votre dossier en un exemplaire papier et un exemplaire numérique (par mail, sur CD ou clé USB) au Groupe d'Action Local (GAL). Veiller à conserver un exemplaire de ce dossier.

L'équipe du GAL est par ailleurs susceptible de vous demander de fournir des pièces complémentaires, conformément aux exigences réglementaires nationales et européennes.

■ Eligibilité du projet

✓ Eligibilité temporelle

Pour que votre opération puisse être éligible, elle doit faire l'objet d'une demande d'aide avant son début d'exécution. En effet, tout commencement d'exécution de l'opération avant que l'opération ait fait l'objet d'une demande d'aide auprès de l'un des financeurs **remet en cause l'éligibilité de l'intégralité du projet.**

Par « commencement d'exécution de l'opération », il faut comprendre le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, le paiement de la première dépense.

Liste des actes juridiques considérés comme un début d'exécution du projet (liste non exhaustive) :

- Signature d'un devis,
- Signature d'un bon de commande,
- Notification d'un marché,
- Signature d'un contrat ou d'une convention (contrat de crédit-bail, certaine convention de mandat, convention de mise à disposition, convention de sous-traitance, convention de prestation),
- Paiement d'un acompte,
- etc.

La date de commencement de l'opération correspond à la date du courrier de l'accusé de réception transmise par l'équipe technique du programme LEADER.

Avant tout démarrage de votre projet, prenez contact avec l'équipe de votre GAL pour connaître les modalités de dépôt de votre demande d'aide.

✓ **Eligibilité géographique**

Périmètre LEADER Une Autre Provence

Les projets d'investissement matériel doivent être situés sur une de ces communes,
Les projets immatériels doivent bénéficier majoritairement aux communes de ce périmètre,
La commune de Pierrelatte ayant plus de 10 000 habitants est soumise à des conditions particulières,
Pour les projets situés en partie en dehors de ce périmètre contacter l'équipe technique LEADER.

✓ **Eligibilité stratégique**

Le projet sollicitant une subvention LEADER doit être en cohérence avec la stratégie élaborée, il doit obligatoirement s'inscrire dans l'une des 7 fiches actions :

FA 1 : Faciliter l'accès au foncier agricole et à l'installation. Aider à la transmission des exploitations.

FA 2 : Soutenir une économie respectueuse de l'environnement par une valorisation raisonnée des ressources territoriales (non alimentaires).

FA 3 : Activer et valoriser les ressources agricoles.

FA 4 : Aider à la structuration des filières agricoles.

FA 5 : Dynamiser les circuits-courts et le tourisme.

FA 6 : Renforcer l'attractivité du territoire par de nouveaux modes de collaborations.

FA 7 : Coopération

◆ **Détail des dépenses et recettes prévisionnelles**

Les montants des dépenses et des recettes prévisionnelles s'établissent sur la base de pièces justificatives qu'il est demandé de fournir.

Les dépenses seront éligibles si :

- elles respectent les dispositions du programme de développement rural régional et sont prévues dans la fiche-action du GAL sollicité ;
- elles sont directement et exclusivement consacrées à l'opération éligible ;
- elles sont justifiées par le bénéficiaire ;
- elles sont supportées par le bénéficiaire ;
- les réglementations européennes et nationales relatives à la commande publique (annexe 4 du formulaire), aux aides d'Etat et à l'environnement, applicables le cas échéant aux opérations et aux bénéficiaires, sont respectées.

Les dépenses sont présentées hors taxes. Le maître d'ouvrage supportant la TVA, parce qu'il n'est pas exonéré ou parce qu'il ne récupère pas la TVA, peut toutefois présenter ses dépenses en TTC.

✓ **Dépenses sur devis**

L'ensemble des dépenses prévisionnelles qui vont faire l'objet d'une facturation doivent être justifiées par un ou plusieurs devis, ou toute pièce équivalente permettant de justifier le lien entre la nature de la dépense et son montant estimé (facture d'une précédente opération, extrait de catalogue...).

L'ensemble des demandeurs d'une aide au titre du FEADER doit être en mesure de justifier le **caractère raisonnable de la dépense**.

Le demandeur doit donc fournir :

- 1 seul devis ou pièce équivalente pour toute dépense inférieure à 3000 € HT
- 2 devis par dépense présentée comprise entre 3000€ HT et 90 000 € HT
- 3 devis par dépense présentée supérieure à 90 000 € HT.

Les seuils sont à considérer par dépense prévisionnelle sur le projet.

Pour les organismes de droit public (y compris les OQDP), si les dépenses font l'objet d'une commande publique dont le formalisme est suffisant pour présenter un comparatif de prix, les pièces justificatives de la commande publique serviront aussi à justifier le coût raisonnable de la dépense.

✓ Dépenses en autoconstruction

Lorsque le bénéficiaire effectue lui-même tout ou partie des travaux, le coût de la main d'œuvre est éligible aux conditions suivantes :

- Au dépôt de la demande d'aide, fournir une estimation du temps de travail à passer,
- A la demande de paiement, fournir une attestation du temps de travail passé,
- Le coût éligible est égal au temps de travail (en heures) X SMIC horaire,
- L'auto-construction est limitée à 50% maximum du montant HT des matériaux et de la location de matériel utilisés pour cette auto-construction.

Sont inéligibles à l'auto-construction (main d'œuvre et matériaux) les travaux qui comportent un risque pour l'exploitant, son exploitation ou l'environnement, à savoir : couverture et charpente, électricité, tous travaux liés à un ouvrage de stockage (dosses et fumières) et/ou de traitement des effluents.

✓ Dépenses de rémunération du personnel dédié à l'opération

Les frais de personnel, supportés par le maître d'ouvrage, nécessaires à la réalisation de l'opération et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles.

Le PDR Rhône-Alpes fixe un forfait annuel de temps de travail de **1596 heures pour 1ETP** (temps plein). Ce temps de travail par ETP est un forfait (hors temps partiel) à utiliser dans les calculs, quel que soit le temps de travail annuel indiqué dans la convention du maître d'ouvrage. Il n'est à justifier ni lors de la demande d'aide, ni lors de la demande de paiement.

Pour chaque agent intervenant sur une opération la méthode est la suivante :

Montant de la dépense= $\frac{\text{Salaire annuel (brut + charges patronales)}}{\text{Temps de travail annuel}} \times \text{Temps de travail consacré au projet}$

Exemple :

- pour 1 agent à temps plein (1 ETP) qui a travaillé 350h sur le projet= $40\,000 \text{ €} / 1596 \text{ h} \times 350 \text{ h} = 8\,771.93 \text{ €}$

- pour 1 agent à temps partiel (0.8 ETP)= $32\,000 \text{ €} / (1596 \text{ h} \times 0.8) \times 350 \text{ h} = 8777.43 \text{ €}$

Le temps de travail devra faire l'objet d'un suivi précis attestant pour chaque agent, la date du temps passé, le nombre d'heures et le descriptif de la mission ou tâche effectuée. Un modèle de suivi de temps de travail vous sera transmis par le GAL.

✓ Dépenses de déplacement exclusivement dédiées à l'opération

Les dépenses de déplacement comprennent les dépenses de transport, d'hébergement et de restauration liés aux déplacements.

Option A : Selon le chapitre 8.1 du PDR (pour tous les demandeurs sauf formateurs)

Les dépenses de trajet par véhicule (hors transport en commun et taxi), d'hébergement et de restauration sont calculées en appliquant les taux suivants :

- Barème kilométrique :
 - Véhicule de 5 CV et moins : 0.25 € / km
 - Véhicule de 6 CV et 7 CV : 0.32 € / km
 - Véhicule de 8 CV et plus : 0.35 € / km
- Dépenses de restauration : 15.25 € par repas
- Dépenses d'hébergement : 60 euros par nuitée.

Les autres dépenses de déplacement (transport en commun, taxi, péage, parking...) sont prises en compte en frais réels (option B ci-dessous)

Option B : en frais réels

Pour les demandeurs autres que formateurs : les frais de transport en commun, taxi, péage, parking, sont pris en compte sur frais réels (fournir justificatifs)

Pour **les formateurs**, les dépenses de déplacement sont prises en compte uniquement **sur frais réels** (fournir justificatifs).

✓ **DEPENSES INDIRECTES LIEES A L'OPERATION - selon l'article 68.1.b du règlement 1303-2013**

Les dépenses indirectes liées à l'opération (correspondant aux frais de structure) sont éligibles à la fiche action. Vous pouvez demander à en bénéficier.

Les dépenses indirectes sont calculées par l'application d'un taux forfaitaire de 15% aux frais de personnels directs consacrés à l'opération. Il ne vous sera pas demandé de justifier ces dépenses ni à la demande de subvention ni au paiement.

✓ **RECETTES PREVISIONNELLES**

Les recettes sont les ressources résultant directement ou devant résulter, au cours de la période d'exécution de l'opération cofinancée, de ventes, locations, services, droits d'inscription...
Vous devez indiquer la nature des recettes attendues et un montant prévisionnel.

- Si le projet entre dans le cadre de votre activité économique principale (se référer à votre code APE), les recettes générées par l'opération (pendant et après) et directement liées à cette activité économique ne seront pas prises en compte. Il convient donc de ne pas les présenter.

- Si le projet est générateur de recettes sur sa durée d'exécution, vous devez indiquer dans cette annexe la nature des recettes attendues et un montant prévisionnel.

- Si le projet est générateur de recettes après la réalisation des investissements, les services instructeurs sont susceptibles de vous demander des informations supplémentaires. En effet, les recettes nettes générées après l'achèvement de l'opération devront être prises en compte dans le calcul de l'aide. Il peut s'agir par exemple des redevances directement supportées par les utilisateurs, la vente ou la location de terrains ou bâtiments, les paiements effectués en contrepartie des services, déduction faites des frais d'exploitation et des coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie.

Exemple : l'opération consiste en la réalisation d'un ouvrage, de sa conception (à partir du 01/02/2019) à son impression (31/09/2019). La commercialisation est prévue 1 mois après l'impression (31/10/2019). La période d'exécution de l'opération fixée dans la décision juridique ira du 01/02/2019 au 31/09/2019. Ainsi, les recettes générées par la commercialisation ne seront pas prises en compte dans le plan de financement.

■ Obligations en matière de publicité

Les bénéficiaires d'une subvention européenne FEADER doivent informer l'ensemble des acteurs locaux, régionaux et le grand public de l'attribution d'une participation européenne pendant et après la réalisation de leur projet. Pour ce faire, ils doivent respecter les obligations réglementaires relatives à la publicité suivantes :

- **Pour les opérations pour lesquelles un lieu d'affichage adéquat est possible** (investissements physiques, manifestations, formations...), le bénéficiaire s'engage à placer bien en vue du public, au moins jusqu'au solde de la présente subvention, un support avec la description de l'opération (nom, objectif principal), le drapeau européen et la mention « L'Europe investit dans les zones rurales », le logo « L'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes avec le FEADER », le logo LEADER, le logo du Pays Une Autre Provence et celui du Pnr des Baronnies provençales.

Ces mentions doivent occuper au moins 25% de la surface du support (plaque, affiche ou panneau).

Si l'aide publique totale attribuée est comprise entre 50 000 et 500 000 € : une plaque minimum au format A3

Si l'aide publique totale est supérieure à 500 000 €, le bénéficiaire s'engage à poser un panneau de grandes dimensions (format A1) permanent selon les modalités décrites sur le site « L'Europe s'engage en Rhône-Alpes » : <http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-les-obligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm>.

- **Pour l'ensemble des actions d'information/communication/publications** réalisées pendant la mise en œuvre de l'opération (sous forme papier ou électronique), tels que études, création de site internet, brochures, dépliants, lettres d'information, invitations, attestations de participation, affiches d'information, quel que soit le montant d'aide : le bénéficiaire s'engage à y apposer les logos suivants le drapeau européen et la mention « L'Europe investit dans les zones rurales », le logo « L'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes avec le FEADER », le logo LEADER, le logo du Pays Une Autre Provence et celui du Pnr des Baronnies provençales.
- **Si le bénéficiaire possède un site internet pour son entreprise à destination du grand public**, il doit y décrire le présent projet, avec les logos de l'Europe et du Pays Une Autre Provence tels que précisé précédemment.

En cas de non-respect des obligations du bénéficiaire en matière de publicité, le service instructeur par délégation du président du Conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes pourra prendre une décision de déchéance partielle ou totale concernant l'aide FEADER

■ Suites données à votre demande

Le dépôt du dossier de demande de subvention ne vaut en aucun cas promesse de subvention. L'instruction puis l'attribution des demandes de subvention au titre de la mesure LEADER 19.2 est conditionnée à l'ensemble des textes réglementaires européens, nationaux et des documents d'application qui encadreront la programmation 2014-2020 du FEADER, ainsi qu'au contenu de la convention entre le GAL, l'autorité de gestion et l'Organisme Payeur, qui fixe les conditions de mise en œuvre de cette sous-mesure 19.2 sur le GAL, au travers de ses fiches-actions.

- **Suite donnée à la demande**

Le GAL vous enverra dans un premier temps un récépissé de dépôt de dossier. Le cas échéant, vous recevrez ensuite un accusé de réception de dossier complet ou une demande de pièces justificatives manquantes ou complémentaires, l'instruction de votre demande étant susceptible de nécessiter des documents additionnels.

Après analyse de votre demande d'aide, vous recevrez soit une décision juridique attributive d'aide, soit une lettre vous indiquant que votre demande est rejetée, ainsi que les motifs de ce rejet.

- **Si une aide vous est attribuée**

- ✓ **Informez les services LEADER de toute modification :**

- Evolution du plan de financement,
- Modification des dépenses,
- Evolution de la date de fin de réalisation du projet,
- Changement du statut du bénéficiaire.

Si un de ces changements impacte la nature du projet tel qu'il avait été validé par le comité de programmation une demande d'avenant sera possible, elle sera soumise au vote du comité de programmation.

- ✓ **La demande de paiement**

Si la subvention FEADER est accordée, une fois l'opération réalisée, pour la demande de paiement, il vous faudra fournir au GAL :

- Le formulaire unique de demande de paiement,
- Les annexes,
- Les justificatifs des dépenses réalisées, le FEADER étant versé sur des dépenses réalisées et acquittées, supportées par le bénéficiaire de la subvention.
Soit le fournisseur vise et certifie par un tampon que la facture est acquittée, soit le porteur fournit ses relevés de comptes bancaires, soit l'état récapitulatif de l'ensemble des dépenses est visé et certifié par le comptable public ou par un commissaire aux comptes selon le statut du porteur,
- Le bilan de l'opération,
- Les preuves de la publicité sur les fonds européens.

Vous pourrez demander le paiement d'un ou plusieurs acomptes au cours de la réalisation de votre projet.

En **cas de sous-réalisation** mais de maintien des subventions initiales des autres financeurs, le FEADER sera révisé à la baisse en conséquence. En **cas de sur-réalisation** le montant des dépenses éligibles retenues ne pourra pas être supérieur au montant prévu dans l'engagement juridique.

Une évolution du montant entre postes de dépenses initialement prévus dans la demande est possible, elle est acceptable dans la limite de 15% par rapport à la part représentée par chaque poste sur le coût total dans la décision attributive de subvention.

Le FEADER intervenant en cofinancement d'aides publiques, **l'aide du FEADER ne pourra vous être versée qu'après acquittement des dépenses liées au projet et paiements effectifs et attestés des aides des autres financeurs publics.** Il est donc nécessaire de prévoir une trésorerie adaptée.

Les bénéficiaires d'une subvention FEADER **doivent conserver un exemplaire de toutes les pièces de leur demande de subvention pendant 10 ans, en cas de contrôle par les services de l'Etat** : factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles, tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses immatérielles, preuves de l'application des obligations de communication, bilan... Se référer à la convention d'attribution de la subvention pour la durée.

Les informations obligatoires qui doivent apparaître sur les factures :

- La date d'émission,
- Le numéro de la facture,
- La somme totale HT et TTC,
- Le taux de TVA applicable ou le cas échéant le bénéfice d'une exonération,
- La date de la vente ou de la prestation,
- L'identité de l'acheteur,
- L'identité du vendeur + SIREN/siret
- Le détail des prestations, leur quantité et les prix unitaires HT et TTC

L'Autorité de Gestion fixe la limite d'engagement des dossiers (réalisation des dépenses) au 31/12/2022. Toutefois, dans un souci de gestion interne au GAL lié à la fin de la programmation, cette date est susceptible d'être avancée dans le temps. Il convient de prendre l'attache de l'équipe technique pour examiner la question.

CIRCUIT DE GESTION D'UN PROJET

